

EnerVi

Szenarien der Entwicklung des Klimawandels und der Energieversorgung

Jens Clausen

Luki Schmitz

IMPRESSUM

KURZTITEL

Szenarien der Entwicklung des Klimawandels und der Energieversorgung

AUTOREN

Jens Clausen (Borderstep Institut)

Luki Schmitz (Goethe Universität Frankfurt)

VERLAG

© Borderstep Institut Februar 2024

KONSORTIALFÜHRUNG

Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH

PROJEKTPARTNER

Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main

UnetiQ GmbH

Vereinigung Deutscher Wissenschaftler e.V.

ZITIERVORSCHLAG

Clausen, J. & Schmitz, L. (2024). Szenarien der Entwicklung des Klimawandels und der Energieversorgung. Berlin: Borderstep Institut.

TITELBILD

© Foto von Hadija auf Unsplash

FÖRDERMITTELGEBER

Das Projekt „EnerVi“ wird gefördert im Rahmen des Förderaufrufs „Energiewende und Gesellschaft“ innerhalb des 7. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

INHALTSVERZEICHNIS

Impressum	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	IV
1 Einführung	1
2 Szenarien der zukünftigen Entwicklung der Energieversorgung	3
2.1 Die Big 5 Klimaneutralitätsszenarien.....	4
2.2 Energieverbrauch der privaten und gewerblichen Gebäude.....	5
2.3 Energieverbrauch für die private Mobilität	7
2.4 Stromerzeugung.....	9
3 Szenarien der zukünftigen Entwicklung in den Märkten bestimmter energierelevanter Produkte	11
3.1 Wärmeerzeuger und Fernwärmequellen	11
3.2 PKW-Antriebe.....	14
3.3 Photovoltaikanlagen	16
4 Szenarien der Entwicklung des Ausstoßes von Treibhausgasen und des Klimawandels	20
4.1 Die Ursachen des Klimawandels.....	20
4.2 Der Klimawandel.....	21
4.3 Die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur	22
4.4 Die zu erwartenden sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels auf Landwirtschaft, Gärten und Parks	24
4.5 Die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaft und die Wirtschaft.....	27
4.6 Szenarien der weiteren Entwicklung des Klimawandels.....	28
5 Szenarien der zu erwartenden Folgen des Klimawandels	31
6 Sozioökonomische Szenarien	35
6.1 Megatrends als Grundlage für Szenarien	35
6.2 Szenarien	37
6.2.1 Trendszenario	37
6.2.2 Stabilitätsszenario/Nachhaltigkeitsszenario	37
6.2.3 Dynamikszenario.....	37
6.3 Bewertung der Szenarien.....	37
7 Szenarien zur Entwicklung der Migration	39

8 Szenarien für die Modellregionen	41
8.1 Der Klimawandel in Berlin.....	41
8.2 Der Klimawandel im Hunsrück	44
8.3 Bevölkerungsentwicklung.....	46
8.3.1 Bevölkerungsentwicklung in Berlin.....	46
8.3.2 Bevölkerungsentwicklung Rhein-Hunsrück-Kreis	47
9 Konsequenzen für EnerVi.....	49
Quellen	50

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Von privaten Haushalten verursachter Energieverbrauch in TWh	3
Abbildung 2: Entwicklung des Erdgasverbrauchs der Haushalte und GHD in Deutschland bis 2045.....	5
Abbildung 3: Entwicklung des Heizölverbrauchs der Haushalte und GHD in Deutschland bis 2045.....	6
Abbildung 4: Entwicklung des Energieträgerverbrauchs im Verkehr in Deutschland bis 2045.....	8
Abbildung 5: Energiequellen der Stromerzeugung in Deutschland bis 2045	9
Abbildung 6: Ausbau Wind und Photovoltaik in Deutschland bis 2030.....	10
Abbildung 7: Entwicklung des Bestandes an Wärmeerzeugern in Deutschland bis 2045	11
Abbildung 8: Anteil des dänischen Wärmebedarfs, der 2020 durch verschiedene Energieträger gedeckt wurde	12
Abbildung 9: Absatzzahlen für Wärmeerzeuger und davon Wärmepumpen bis 2045	13
Abbildung 10: Entwicklung der Nutzung von Energieträgern für die Fernwärme in Deutschland bis 2045	14
Abbildung 11: Entwicklung des Fahrzeugbestandes nach Antriebsarten in Deutschland bis 2045.....	15
Abbildung 12: Schätzung der technischen Potenziale verschiedener Technologien der Integrierten PV in Deutschland	17
Abbildung 13: Schätzung der Stromgestehungskosten (LCOE) verschiedener PV-Technologien; rot: Bereich der Einspeisevergütung für kleine PV-Systeme bei Inbetriebnahme ab 1. Juli 2021.....	19
Abbildung 14: Die Treibhausgasemissionen der menschlichen Aktivitäten steigen	20
Abbildung 15: Die Konzentration von Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre steigt....	21
Abbildung 16: Die Oberflächentemperaturen der Erde steigen	21
Abbildung 17: Agroforst mit Olivenbäumen	25
Abbildung 18: Berliner Kiezeengärten	26
Abbildung 19: Die zukünftigen Treibhausgasemissionen im Kontext der Klimaziele.....	29
Abbildung 20: Die zukünftigen Treibhausgasemissionen mit den folgenden Temperaturanstiegen und Risiken.....	30
Abbildung 21: Projizierte Änderungen der jährlichen Tageshöchsttemperatur, der jährlichen mittleren Bodenfeuchtigkeit und des jährlichen Tageshöchsteniederschlags bei einer globalen Erwärmung von 1,5°C, 2°C, 3°C und 4°C im Vergleich zu 1850-1900.....	32

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

Abbildung 22: Prognostizierte Risiken und Auswirkungen des Klimawandels auf natürliche und menschliche Systeme bei verschiedenen globalen Erwärmungsgraden (GWL) im Vergleich zu den Werten von 1850-1900.....	33
Abbildung 23: Überschneidungen zwischen der zukünftigen Bevölkerungsverteilung und extremer Hitze	39
Abbildung 24: Bandbreite der jährlichen Änderungen der Durchschnittstemperatur in Berlin	42
Abbildung 25: Bandbreite der jährlichen Änderungen des Niederschlags in Berlin	43
Abbildung 26: Gemeinde Neuerkirch	45
Abbildung 27: Projektionen der Entwicklung der mittleren Temperatur im Kalenderjahr im Hunsrück.....	45
Abbildung 28: Projektionen der Entwicklung der mittleren Niederschläge im Kalenderjahr im Hunsrück.....	46
Abbildung 29: Prognostizierte Entwicklung der Einwohnerzahl Berlins	47
Abbildung 30: Prognostizierte Einwohnerzahl im Rhein Hunsrück Kreis in 2040	48

1 Einführung

Ziel des Vorhabens „Individualisierte Visualisierung von Energiewendemaßnahmen“ (EnerVi) ist es, im Rahmen von partizipativen gesellschaftlichen Prozessen exemplarisch für zwei ausgewählte Modellregionen (Stadt Berlin und die Ortsgemeinden Neuerkirch und Külz im Hunsrück) den dort lebenden VerbraucherInnen die individuellen Folgen der Energiewende transparent zu machen und damit nachhaltiges Verhalten zu aktivieren und zu festigen. Die Modellregionen unterscheiden sich sehr deutlich in den soziokulturellen Lebensbedingungen und den energiewirtschaftlichen Voraussetzungen. Damit bilden sie eine große Spannweite der in Deutschland vorhandenen gesellschaftlichen und energetischen Milieus ab.

Ein zentrales Element des Vorhabens ist die Entwicklung eines Webtools (im Folgenden Visualisierungstool genannt), das mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) individualisiert auf die konkrete Person die Folgen der Energiewende in den Modellregionen visualisiert. Es werden die Folgen der Energiewende und mögliche Klimaveränderungen im regionalen Umfeld anhand von mit KI „gemorphten“ Bildern mittels unterschiedlicher Zukunftsszenarien transparent gemacht. Dabei werden auch die Auswirkungen eigener persönlicher und kollektiver Entscheidungen (z.B. eigene/kommunale Energieversorgung, eigene/kommunale Energienutzung, Konsumverhalten, etc.) berücksichtigt und die Auswirkungen etwa auf die persönlichen Energiekosten, den Energieverbrauch¹ oder auch die künftigen Konsummöglichkeiten dargestellt.

Auf Basis globaler, nationaler und kommunaler Entwicklungsszenarien und der verfügbaren energiewissenschaftlichen Daten sowie den Ergebnissen projektbezogener sozialwissenschaftlicher Untersuchungen werden Algorithmen entwickelt, die die Folgen von Energiewendemaßnahmen visualisieren. Die Verwendung des Tools soll anregen, das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen und eine Hilfestellung für Verhaltensänderungen bieten. Es soll darüber hinaus Handlungsmöglichkeiten für Privatpersonen sowie Kommunen aufzeigen.

Grundlage der Entwicklung ist dabei ein guter Überblick über die vorliegenden Szenarien der zukünftigen Entwicklung der Energiewende und ihrer Folgen. Dabei sind verschiedene Gegenstände der Szenarien zu unterscheiden:

- ▶ Szenarien zur zukünftigen Entwicklung der Energieversorgung,
- ▶ Szenarien der zukünftigen Entwicklung in den Märkten bestimmter energieverbrauchender Produkte wie z.B. Heizungen und PKW-Antriebe.
- ▶ Szenarien der Entwicklung des Ausstoßes von Treibhausgasen und des Klimawandels,
- ▶ Szenarien der zu erwartenden ökologischen und klimatischen Folgen des Klimawandels,
- ▶ Szenarien zur Entwicklung der Migration.

Es werden daher globale, nationale und lokale Szenarien der Energiewende recherchiert und analysiert. Hierbei werden insbesondere auch die vorhandenen Planungen und Konzepte der

¹ Nach der physikalischen Definition kann Energie nicht verbraucht, sondern lediglich in eine andere Energieform umgewandelt werden, z.B. Strom in Wärme oder Wärme hoher Temperatur in Wärme niedrigerer Temperatur. Im allgemeinen Sprachgebrauch wie auch im Energierecht wird diese Umwandlung von nutzbarer in nicht nutzbare Energie aber als Verbrauch bezeichnet, z.B. in der RICHTLINIE 2010/31/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

Modellregionen berücksichtigt. Die Szenarien werden mit dem Ziel aufbereitet, die Auswirkungen auf den ökologisch-geografischen Nahraum der Modellregionen sichtbar zu erfassen und die Daten im Rahmen des Visualisierungstools nutzbar zu machen. Auch soll mit der Analyse der Szenarien herausgearbeitet werden, welche individuellen Handlungen bzw. auch Nicht-Handlungen im Rahmen der Energiewende zu welchen sichtbaren Folgen in den Modellregionen führen. Dafür werden die relevanten Input-Parameter für das Visualisierungstool im Rahmen der Partizipationsprozesse in den anderen Arbeitspaketen diskutiert und entwickelt. Im Zentrum der Analyse der Szenarien stehen die privaten Haushalte und ihr jeweiliges regionales Umfeld.

Die vorliegende Studie stellt dar:

- ▶ In Kapitel 2 Szenarien zur zukünftigen Entwicklung der Energieversorgung insgesamt auf nationaler Ebene,
- ▶ in Kapitel 3 Szenarien der zukünftigen Entwicklung in den Märkten bestimmter energieverbrauchender Produkte wie z.B. Heizungen,
- ▶ in Kapitel 4 Szenarien der Entwicklung des Ausstoßes von Treibhausgasen und des Klimawandels,
- ▶ in Kapitel 5 Szenarien der zu erwartenden ökologischen und klimatischen Folgen des Klimawandels und
- ▶ in Kapitel 6 Szenarien zur Entwicklung sozialer Folgen des Klimawandels, z.B. der Migration.
- ▶ Kapitel 7 und 8 stellt die wenigen Informationen zusammen die bisher für die Projektregionen Berlin und Hunsrück gefunden wurden,
- ▶ Kapitel 9 versucht übergreifende Schlüsse und Konsequenzen für die Entwicklung des Visualisierungstools und den weiteren Projektablauf zu entwickeln.

2 Szenarien der zukünftigen Entwicklung der Energieversorgung

Die privaten Haushalte haben im Jahr 2021 eine Menge von 281 TWh Gase, primär Erdgas, 127 TWh Strom, 107 TWh erneuerbare Energien², 92 TWh Mineralöle, primär Heizöl, sowie 58 TWh Fernwärme eingesetzt (AG Energiebilanzen, 2021). Auch 4 TWh Kohle für die letzten Öfen wurden benötigt. 68 % dieser Energie wurden zur Erzeugung von Raumwärme eingesetzt, weitere 16 % für Warmwasser. Nochmals 6 % dienen der Erzeugung von Prozesswärme mit elektrischem Strom für das Kochen und 4 % der Erzeugung von Kälte in Kühl- und Gefrierschränken (AG Energiebilanzen, 2021).

Weitere 747 TWh an Energie wurden durch den Verkehr verbraucht, davon 429 TWh durch PKW (Statistisches Bundesamt, 2018). Ein großer Anteil des PKW-Verkehrs wird durch private Haushalte verursacht, denn Dienstreisen machen nur knapp 20 % der PKW-Fahrten aus (IN-FAS, 2018). Berücksichtigt man die überdurchschnittliche Länge der dienstlichen Fahrten, lassen sich etwa drei Viertel des Energieverbrauchs des PKW-Verkehrs den privaten Haushalten zuschlagen. Dabei werden nicht nur privaten Einkäufe, Erledigungen etc. den privat verursachten Fahrten zugeschlagen, sondern auch Fahrten zu Arbeit und Ausbildung, die sich letztlich aus der privat entschiedenen Wahl des Wohnortes und des Verkehrsmittels ergeben. 322 TWh Energieverbrauch für die PKW-Nutzung werden daher hier als von privaten Haushalten verursachter Energieverbrauch bewertet.

Abbildung 1: Von privaten Haushalten verursachter Energieverbrauch in TWh

Quelle: Borderstep unter Verwendung von Daten der AG Energiebilanzen (2021)

² Den größten Anteil stellt hier die Biomasse mit ca. 80 TWh/a ergänzt durch kleine Menge solarthermischer Wärme und über Wärmepumpen gewonnener Umweltwärme.

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

Von den insgesamt 991 TWh dienen damit 54,5 % dem Heizen und der Erzeugung von warmem Wasser, 32,8 % dem Autofahren und 12,7 % im Wesentlichen dem Betrieb von elektrischen Geräten. Mit 10,7 % sind bereits erneuerbare Energien vertreten, die anteilig dem Heizen (Holz) sowie dem Betrieb elektrischer Geräte (Photovoltaik) dienen. Ohne dass dies separat statistisch erfasst würde, enthält der Anteil des Stroms bereits kleine Anteile der PKW-Nutzung durch Elektroautos und private Wallboxen sowie der Heizung mit Wärmepumpen und den letzten noch in Betrieb befindlichen Nachtspeicherheizungen und anderen Stromdirektheizungen.

Mit Blick auf die Analyse der Szenarien der zukünftigen Entwicklung der Energieversorgung kann festgehalten werden, dass hier auf drei Bereiche fokussiert werden sollte:

- ▶ Die zukünftige Entwicklung der Art und Menge der Energieträger, die zum Heizen verwendet werden,
- ▶ die zukünftige Entwicklung der Art und Menge der Energieträger, mit denen Autos betrieben werden sowie
- ▶ die Entwicklung der Stromerzeugung unter besonderer Berücksichtigung der optisch wahrnehmbaren Erzeugung durch Photovoltaik (Dach und Freifläche) und Windkraft.

Mit Blick auf die für das Jahr 2045 angestrebte Klimaneutralität müssen ca. 70 % der durch die privaten Haushalte genutzten Energieträger (Treibstoffe, Erdgas, Heizöl und Kohlen) transformiert werden.

2.1 Die Big 5 Klimaneutralitätsszenarien

In den letzten Jahren sind zahlreiche Studien zur Entwicklung der Energieversorgung angefertigt worden. Das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln hat ausgewählte Szenarien aus fünf dieser Arbeiten vergleichend dargestellt (Gierkink et al., 2022). Der Vergleich umfasst die Studien

- ▶ „Klimaneutrales Deutschland 2045“ von Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende (Dambeck et al., 2021), (KNDE 45)
- ▶ „Klimapfade 2.0 – Ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft“ des BDI (BCG, 2021), (Pfade 2.0)
- ▶ die dena-Leitstudie „Aufbruch Klimaneutralität“ (Dena, 2021), (KN 100)
- ▶ die „Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland 3“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (Sensfuß & Maurer, Christoph, 2022) (BMWK LS) sowie
- ▶ der Ariadne-Report „Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045“ des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung (BMBF) geförderten Kopernikus-Projekts Ariadne (Ariadne Projekt, 2021) (Ariadne mit den beiden Szenarien ReMind und ReMod)

Diese fünf Studien sowie der vorliegende Vergleich (Gierkink et al., 2022) stellen die Basis für einen ersten Blick auf die zukünftige Entwicklung der Energieversorgung der privaten Haushalte mit ihren gegenwärtig primär genutzten Energieträgern dar. Die folgenden Grafiken und Texte basieren auf der Datentabelle des Szenarienvergleichs, die dankenswerter Weise öffentlich verfügbar ist (Ariadne Projekt, 2022). Bei den Grafiken wird dabei oft auf die Studie

„Klimaneutrales Deutschland 2045“ der Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende (Dambeck et al., 2021) zurückgegriffen, da diese im Gegensatz zu den anderen lückenlose Daten in Fünfjahresabständen von 2025 bis 2045 aufweist und zusätzlich das Referenzjahr 2018 dokumentiert. Wie die Abbildung 2 und die Abbildung 3 zeigen ist dies bei den anderen Szenarien nicht gegeben.

2.2 Energieverbrauch der privaten und gewerblichen Gebäude

Der größte Anteil der in den Haushalten und im Gewerbe verbrauchten Energie dient der Raumwärmeerzeugung sowie der Erzeugung von warmem Wasser. Gegenwärtig wird zu etwa 50 % Erdgas und ca. 25 % Heizöl eingesetzt. Beide Energieträger werden auf dem Weg zur Klimaneutralität weitgehend aus der Anwendung verschwinden.

Abbildung 2: Entwicklung des Erdgasverbrauchs der Haushalte und GHD in Deutschland bis 2045

Quelle: Ariadne Projekt (2022)

Abbildung 3: Entwicklung des Heizölverbrauchs der Haushalte und GHD in Deutschland bis 2045

Quelle: Ariadne Projekt (2022)

Biomasse verharrt eher auf einem mittleren Niveau. Im Mittel erwarten die sechs Szenarien eine Biomassenutzung in Höhe von ca. 85 TWh/a in 2024, die in 2045 auf ca. 60 TWh/a fällt. Nur drei der sechs Studien erwarten in 2045 überhaupt einen Wasserstoffeinsatz, der aber auf niedrigem Niveau von im Mittel unter 20 TWh/a erfolgt.

Während die beiden Szenarien der Ariadne-Studie die wegbrechende Nutzung von Heizöl und Erdgas durch einen deutlich Mehrverbrauch von Strom in Höhe von zusätzlich 120 bis 130 TWh/a kompensieren, bleibt der Stromverbrauch von Haushalten und GHD in den anderen Szenarien weitgehend konstant. Mit Ausnahme der BDI-Klimapfade 2.0 lassen dagegen alle anderen fünf Szenarien den Verbrauch an Fernwärme kräftig von ca. 60 TWh/a auf über 100 TWh/a steigen.

Drei Studien berücksichtigen auch die Umweltwärme als Energiequelle, deren Nutzung von ca. 20 TWh/a in 2025 auf ca. 150 TWh/a in 2045 zunehmen soll. Keine dieser drei Studien prognostiziert aber parallel dazu einen steigenden Stromverbrauch. Mit welchem Strom die zur Nutzung der Umweltwärme notwendigen Wärmepumpen angetrieben werden sollen, bleibt also offen. Die einzig logische Möglichkeit ist ein drastisches Absinken des Stromverbrauchs für andere Anwendungen, welche sich aber zumindest auf Basis historischer Erfahrungen nicht schlüssig begründen lässt.

Weitgehend einig sind sich die Studien auch darin, in den 20 Jahren von 2025 bis 2045 ein Absinken des Endenergiebedarfs der Gebäude der privaten Haushalte und des GHD-Sektors um ca. 2 % p.a. anzunehmen, so dass insgesamt ca. ein Drittel des Endenergiebedarfs eingespart wird. Zu Grunde liegen hier Annahmen über Sanierungsraten, die sich größtenteils

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

zwischen 1,5 % und 2 % p.a. bewegen. Zumindest die aktuelle Entwicklung lässt eine solche Tendenz nicht erkennen.

Insgesamt können die Aussagen der Szenarien zum zukünftigen Energieverbrauch der privaten Haushalte (incl. GHD) wie folgt zusammengefasst werden:

- ▶ Die Sanierungsrate wie auch der Sanierungserfolg steigen so stark an, dass der Endenergiebedarf um ca. 2 % p.a. sinkt.
- ▶ Die Nutzung der fossilen Brennstoffe Erdgas und Heizöl reduziert sich weitgehend linear bis zum Jahr 2045 und ist dann beendet.
- ▶ Die Nutzung von Strom könnte zunehmen und die Nutzung von Fernwärme nimmt ziemlich sicher zu. Auch Umweltwärme wird zunehmend genutzt.
- ▶ Die Nutzung von Biomasse nimmt auf niedrigem Niveau leicht ab.
- ▶ Die Nutzung von Wasserstoff zum Heizen wird von einigen Studien auch in 2045 bezweifelt und insoweit zu Null angesetzt, andere sehen eine langsam wachsende Bedeutung dieses Energieträgers.

Die Studien mit ihren Szenarien liefern insoweit kein konsistentes Bild einer Wende der Wärmeversorgung. Einigkeit besteht insoweit, als von einem Rückgang der Nutzung fossiler Energieträger ausgegangen wird. Auch hinsichtlich der (recht optimistischen) Annahmen zur Reduktion des Endenergieverbrauchs besteht weitgehend Konsens.

Durch welche Kombination an Energieträgern aber der noch in 2045 erwartete Endenergieverbrauch von ca. 600 TWh gedeckt wird, bleibt in einzelnen Punkten noch offen. Wichtiger wird in allen Szenarien der Strom, dessen Anteil von etwa 25 % auf ca. 50 % des Gebäudeenergieverbrauchs steigen wird³. Sehr viel wichtiger wird auch die über Wärmepumpen gewonnene Umweltwärme, deren Anteil in mehreren der Szenarien auf ca. 140 TWh/a bzw. 25 % veranschlagt wird und die indirekt auch die Ursache für einen steigenden Stromverbrauch ist⁴. Weiter werden Wärmequellen wichtiger, die zentral erschlossen und über Wärmenetze verteilt werden können, wie dies z.B. für industrielle Abwärme, Wärme aus Abwassersystemen und Flüssen, Wärme aus der Verbrennung von Abfall und Reststoffen sowie geothermische Wärme und Solarwärme gegeben ist. Ein gewisser Rest verteilt sich auf Biomasse, Solarthermie und ggf. künstliche Brennstoffe.

2.3 Energieverbrauch für die private Mobilität

Etwa 429 TWh/a verbraucht die PKW-Flotte (Statistisches Bundesamt, 2018). Ein großer Anteil des PKW-Verkehrs wird durch private Haushalte verursacht, denn Dienstreisen machen nur knapp 20 % der PKW-Fahrten aus (INFAS, 2018). Berücksichtigt man die überdurchschnittliche Länge der dienstlichen Fahrten, lassen sich etwa drei Viertel des Energieverbrauchs des PKW-Verkehrs den privaten Haushalten zuschlagen, also etwa 322 TWh/a.

³ Gegenwärtig (2020) deckt Strom etwa 260 TWh/a der insgesamt ca. 950 bis 1.000 TWh, die dem Gebäudeenergieverbrauch der privaten Haushalte und des GHD-Sektors zugerechnet werden. 2045 werden es ca. 300 TWh/ von insgesamt 600 TWh sein.

⁴ Ca. 140 TWh Umweltwärme mit Wärmepumpen der durchschnittlichen Jahresarbeitszahl 3,0 zu gewinnen erfordert ca. 70 TWh Strom.

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

In den Szenarien (Ariadne Projekt, 2022) wird der fossile Kraftstoff bis 2045 im Wesentlichen ausgeschleust. In den meisten Szenarien reduziert sich auch die Menge biobasierter Kraftstoffe. Strom wird in allen Szenarien der wichtigste Energieträger für das Verkehrssystem. Die größten Unterschiede bestehen bei der Abschätzung der Menge an wasserstoffbasierten Kraftstoffen (Wasserstoff und PtL). Sie schwankt zwischen 48 TWh (BDI-Klimapfade) und 175 TWh (Ariadne Remod Mix). Die folgende exemplarische Entwicklung basiert auf „Klimaneutrales Deutschland 2045“ der Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende (Dambeck et al., 2021).

Abbildung 4: Entwicklung des Energieträgerverbrauchs im Verkehr in Deutschland bis 2045

Quelle: Ariadne-Projekt (2022)

Die deutliche Reduktion der Menge ergibt sich primär durch die intensive Elektrifizierung, wodurch der Wirkungsgrad des Antriebsstrangs von 25 bis 30 % auf ca. 85 % gesteigert wird und der Bedarf an Antriebsenergie etwa um den Faktor 3 reduziert wird.

Mit Blick auf die dargestellten Zahlen aus der Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ ist allerdings anzumerken, dass diese bereits in den Jahren 2016 bis 2023 von einem sinkenden Energieverbrauch im Verkehr ausgeht. Die in dieser Zeit zuständigen Minister der CSU und FDP haben eine solche, für die fossilen Energieversorger bedrohliche Entwicklung, jedoch erfolgreich unterbinden können.

2.4 Stromerzeugung

Die heute etwa der Hälfte auf Strom aus Kohle und Erdgas basierende Stromproduktion steht vor der dreifachen Herausforderung, sowohl die „andere Hälfte“ der Stromversorgung zu dekarbonisieren, die Stromerzeugung insgesamt fast zu verdoppeln und das Problem der fluktuierenden Stromverfügbarkeit durch Lastmanagement und Energiespeicher in den Griff zu bekommen.

Die Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ (Dambeck et al., 2021) geht in 2045 von fast je einem Drittel Solarstrom, Windstrom Onshore und Windstrom Offshore aus, ergänzt durch mit Wasserstoff und aus Speichern gedeckte Residuallast und ein wenig Wasserkraft und Biomasse.

Abbildung 5: Energiequellen der Stromerzeugung in Deutschland bis 2045

Quelle: Ariadne-Projekt (2022)

Der wesentlichste Unterschied in den Stromerzeugungsszenarien mag in der erzeugten Strommenge liegen, die von 873 TWh/a in der dena-Leitstudie „Aufbruch Klimaneutralität“ (Dena, 2021) bis zu 1487 TWh/a im Remod-Szenario der Studie „Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045“ (Ariadne Projekt, 2021) reicht. Den für erforderlich gehaltenen Strommengen folgend, werden auch unterschiedliche Mengen an Onshore-Windstrom (303 bis 582 TWh), Offshore-Windstrom (114 bis 360 TWh) und Solarstrom (151 bis 473 TWh) in den Szenarien für das Jahr 2045 dokumentiert. Bezogen auf die aktuellen Werte sind die notwendigen Steigerungsraten enorm. Onshore Windstrom wurde 2022 in einer Menge von 98 TWh produziert (Energy-Charts, 2023), was je nach Szenario auf eine Steigerungsrate zwi-

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

schen 3 bis 6 herausläuft, Offshore-Windstrom in einer Menge von 25 TWh und einer erforderlichen Steigerungsrate zwischen 5 bis 14 und Solarstrom in einer Menge von 53 TWh und einer erforderlichen Steigerungsrate zwischen 3 bis 9.

In der Eröffnungsbilanz des BMWK der neuen Bundesregierung von Januar 2022 (BMWK, 2022) geht das BMWK von einem Anstieg des Strombedarfs für die Sektorkopplung von etwa 560 TWh im Jahr 2021 auf 680 bis 750 TWh schon im Jahr 2030 aus. „Im Ergebnis gilt es, die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien von aktuell knapp 240 TWh auf 544 bis 600 TWh im Jahr 2030, also um 120 bis 150 Prozent, zu erhöhen“ (BMWK, 2022). Das BMWK plant zur Erhöhung der Produktion von Wind- und Solarstrom erhebliche Ausbauten.

Abbildung 6: Ausbau Wind und Photovoltaik in Deutschland bis 2030

Quelle: BMWK (2022)

Für die Planung der Darstellung der nötigen Anlagen versucht Kapitel 3 eine Abschätzung der bis 2045 zu erwartenden Anlagenzahl.

3 Szenarien der zukünftigen Entwicklung in den Märkten bestimmter energierelevanter Produkte

Mit Blick auf Energieverbrauch und Energieerzeugung durch private Haushalte sind drei Schlüsseltechnologien von Bedeutung:

Dies ist zum ersten der **Wärmeerzeuger**, der gegenwärtig für mehr als die Hälfte der genutzten Energieträger die bestimmende Technologie ist und in Zukunft nicht nur den Verbrauch von Energieträgern bestimmt, sondern gleichzeitig Teil der Gewinnung erneuerbarer Energien im bzw. am Gebäude sein wird.

Zum zweiten ist es die **Antriebsart des PKW**, der heute für etwa ein Drittel der genutzten Energieträger die bestimmende Technologie ist.

Und es ist zum Dritten die **Photovoltaikanlage**, deren Verbreitung auf oder an Gebäuden zusammen mit dem **Stromspeicher** dafür bestimmend ist, ein wie großer Anteil der benötigten Energie am Gebäude selbst gewonnen werden kann.

3.1 Wärmeerzeuger und Fernwärmequellen

Gegenwärtig sind die Gas- und Ölheizung sowie der Fernwärmeanschluss die bestimmenden Wärmetechnologien. Die Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ der Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende (Dambeck et al., 2021) legt eine kontinuierlich sinkende Zahl von Öl- und Gasheizungen zu Grunde und ersetzt diese durch eine steigende Zahl von Wärmepumpen und Fernwärmeanschlüssen.

Abbildung 7: Entwicklung des Bestandes an Wärmeerzeugern in Deutschland bis 2045

Quelle: Ariadne-Projekt (2022)

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

In nur 22 Jahren soll der Bestand an Öl- und Gasheizungen von über 70 % auf nur noch knapp 10 % gesenkt werden. Ein Blick auf die letzten 60 Jahre der Wärmewende in Dänemark zeigt, dass dort für ein Absinken des Bestandes an Öl- und Gasheizungen von 70 % auf 20 % ca. 45 Jahre benötigt wurden. Der deutsche Plan, dies in etwas mehr als 20 Jahren zu schaffen, kann insoweit als anspruchsvoll bezeichnet werden.

Abbildung 8: Anteil des dänischen Wärmebedarfs, der 2020 durch verschiedene Energieträger gedeckt wurde

Quelle: Scientists for Future (2022)

Um den Prozess rasch in Gang zu setzen, begann die Bundesregierung im Sommer 2022 zusammen mit der Heizungsbranche einen Konsultationsprozess in der Form von zwei virtuellen Wärmepumpen-Gipfeln. Es wurde das Ziel vereinbart, den Marktanteil von Wärmepumpen von 16 % in 2021 auf 66 % in 2027 zu steigern und dabei in 2025 das erste Mal mehr als 500.000 Wärmepumpen zu installieren (Wärmepumpen-Gipfel, 2022). Der Bundesverband Wärmepumpe sieht als Folge der Beschlüsse des Wärmepumpengipfels (Wärmepumpen-Gipfel, 2022) folgende Entwicklung kommen:

Abbildung 9: Absatzzahlen für Wärmeerzeuger und davon Wärmepumpen bis 2045

Quelle: BWP (2022)

Hilfreich für diesen Plan ist, dass die Zahl der installierten Wärmepumpen seit einigen Jahren deutlich steigt und besonders durch die seit dem Jahr 2019 verbesserten Förderbedingungen im Jahr 2022 erstmals knapp 280.000 Stück, davon 236.000 Heizungs-Wärmepumpen, erreichte. Jeder vierte installierte Wärmeerzeuger war 2022 eine Wärmepumpe. In 2023 stieg die Zahl der von den Herstellern an die Installationsbetriebe ausgelieferten Heizungs-Wärmepumpen auf über 350.000 (TGA-Fachplaner, 2024). Das Ziel, in 2024 mindestens 500.000 Wärmepumpen auszuliefern, ist aber angesichts der stockenden Umsetzung des neuen GEG aufgrund des Abwartens auf die kommunale Wärmeplanung dennoch in weite Ferne gerückt.

In Ergänzung der Wärmeerzeuger in den Einzelgebäuden ist es erforderlich, neue und regenerative Quellen für die Fernwärmeversorgung zu erschließen. Gegenwärtig wird auch das Gros der Fernwärme fossil unter Nutzung von (Stein-)Kohle, Braunkohle und Erdgas erzeugt. Weiter werden Biomasse, Biogas sowie biogener und fossiler Abfall in Verbrennungsanlagen eingesetzt, um Fernwärme zu erzeugen. Die Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ (Dambek et al., 2021) zeichnet das Bild eines sich langsam von den Fossilen weg entwickelnden, recht differenzierten Wärmemixes.

Abbildung 10: Entwicklung der Nutzung von Energieträgern für die Fernwärme in Deutschland bis 2045

Quelle: Ariadne-Projekt (2022)

Der Anteil fossiler Energieträger liegt heute noch bei 81 % und soll bis 2045 bis auf einen kleinen Anteil „Abfall-fossil“ komplett durch einen breiten Mix erneuerbarer Energien ersetzt werden. Im Vergleich mit den anderen drei Szenarien, die die Fernwärmegewinnung im Detail ausarbeiten, enthält das 2045-Mix der Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ eher viel Wasserstoff, und im Vergleich zur BDI Studie Klimapfade 2.0 weniger Biomasse. In Bezug auf die anderen Energiequellen bestehen zwar Unterschiede, gemeinsam ist allen Studien aber eine breite Mischung unterschiedlicher Wärmequellen. Lokal wird dieses Mix dann im Regelfall fokussierter, weil es sich an den lokalen Gegebenheiten orientieren muss. So können z.B. industrielle Abwärme oder Flusswärmepumpen nur dort genutzt werden, wo entsprechende Ressourcen verfügbar sind.

Anknüpfungspunkte zu sozioökonomischen Perspektiven

Eine sozioökonomische Herausforderung ist das Eigentum an und die Kontrolle über Fernwärmenetze. Netze in kommunalem Eigentum oder im gemeinnützigen Eigentum der Nutzenden liefern für die Kunden signifikant preisgünstigere Wärme als Netze von privaten Unternehmen mit Gewinninteresse (Clausen, Benne & Hinterholzer, 2021).

3.2 PKW-Antriebe

Die Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ der Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende (Dambeck et al., 2021) legt beispielhaft einen schnell wachsenden Bestand an batterieelektrischen Fahrzeugen zu Grunde.

Abbildung 11: Entwicklung des Fahrzeugbestandes nach Antriebsarten in Deutschland bis 2045

Quelle: Ariadne-Projekt (2022)

Im Gegensatz zur Verbreitung der batterieelektrischen Fahrzeuge erleben die Plug-In Hybride nur einen kurzen Aufschwung und verharren bei einer maximalen Verbreitung von 5 Mio. Fahrzeugen, was angesichts eines Marktanteils von nur noch 5 % Anfang 2023 schon kaum noch realistisch erscheint. Weitgehend marginal bleiben die Antriebe mit Erdgas und Wasserstoff. Insgesamt geht die Studie von einem leicht sinkenden Fahrzeugbestand aus, der 2045 etwa 10 Mio. Fahrzeuge weniger als aktuell umfasst.

Von den anderen in der Vergleichsstudie erfassten Studien lassen zwei den Fahrzeugbestand bis 2045 auf 37 bzw. 39 Mio. Fahrzeuge etwas schrumpfen, zwei lassen ihn mit 45 bzw. 46 fast konstant bleiben und zwei lassen ihn auf 51 Mio. Fahrzeuge leicht steigen.

Keines der Szenarien weist im Jahr 2045 in der auf ganze Millionen gerundeten Tabelle Fahrzeuge mit Erdgasantrieb aus. Die Zahl der Brennstoffzellenfahrzeuge wird dreimal auf unter 50.000, zweimal auf ca. 100.000 und einmal auf ca. 2 Mio. Stück geschätzt. Die Zahl der Plug-In Hybride wird von zwei Studien auf null, von je einer auf eine bzw. zwei Millionen und von zwei Studien auf 4 Millionen veranschlagt. Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge am Fahrzeugbestand ergibt sich daher in den Studien mit Anteilen zwischen 75 % und 99 % als absolut dominierend.

Anknüpfungspunkte zu sozioökonomischen Perspektiven

Während sich die Antriebswende vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor durchaus unter Beibehaltung des gegenwärtig dominierenden Systems intensivster Nutzung des motorisierten Individualverkehrs organisieren lässt und insoweit Verhaltensänderungen fast vermeiden kann, ist eine Verkehrswende mit deutlichen Änderungen des Modal-Split ohne erhebliche Verhaltensänderungen nicht durchsetzbar. Zudem ergeben sich auch ökonomische Nachteile für die bisher dominierenden wirtschaftlichen Akteure des Verkehrssystems, wie z.B. Hersteller, Werkstätten, fossile Energiekonzerne der Treibstoffversorgung sowie Tiefbau. Diese teilweise schon durch die Antriebswende „geschädigten“ Akteure leisten vielfältigen Widerstand gegen weitere Systemänderungen durch neue Nutzungsformen oder gar Verkehrsvermeidung. Besonders Suffizienzansätze (arbeitsplatznahe Wohnen, regionale Wirtschaftskreisläufe) gefährden das verkehrsintensive Modell des dominanten Regimes.

3.3 Photovoltaikanlagen

In den zu Grunde gelegten Szenarien der „Big 5 Studien“ wird angenommen, dass Deutschland zum Erreichen einer klimaneutralen Stromversorgung in 2045 ca. 151 bis 473 TWh/a Solarstrom erzeugen muss (Ariadne Projekt, 2022). Aber wie viele PV-Anlagen welcher Größe müssen dafür errichtet werden?

Fraunhofer ISE errechnet dazu die Notwendigkeit einer mittleren jährlichen Netto-Zubaurate von mindestens 12 bis 20 GW bis zum Zieljahr 2040 (Wirth, Kost & Kramer, 2021). Dabei kommen als Flächen für die Installation keineswegs nur Dächer und Freiflächen in Frage, aber: *„Nur ein Teil des technischen Potenzials lässt sich wirtschaftlich-praktisch erschließen, abhängig vom Erfolg der jeweiligen Produktentwicklungen bezüglich Stromertrag, Kosten, Erscheinungsbild und Synergieeffekten sowie von verschiedenen Rahmenbedingungen. Der Potenzialabschätzung liegt eine Modulwirkungsgrad von 20 % zugrunde“* (Wirth et al., 2021). Die errechneten Potenziale sind in Abbildung 12 dargestellt:

Abbildung 12: Schätzung der technischen Potenziale verschiedener Technologien der Integrierten PV in Deutschland

Quelle: Wirth, Kost, & Kramer (2021)

Hinter diesen Zahlen verbergen sich nicht unwesentliche Anlagenzahlen bzw. Flächen. So errechnet die Dena-Leiststudie, dass bis 2045 für 180 GW_{peak} Anlagen auf Gebäuden nicht weniger als 66 % aller Dächer mit PV-Anlagen ausgestattet werden müssten (Dena, 2021). Bis 2030 wäre die Ausstattung von ca. 20 bis 25 % der Dächer notwendig. Die in der Studie „Klimaneutrales Deutschland“ (Dambeck et al., 2021) sowie im Ariadne-Report „Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045“ (Ariadne Projekt, 2021) genannten Zahlen lassen auf ähnliche Anteile von Photovoltaikanlagen auf Dächern schließen. Nur in der BDI-Studie „Klimapfade 2.0“ sind die veranschlagten Werte etwas niedriger (BCG, 2021).

Der Ariadne-Report „Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045“ ist das einzige Szenario, welches klare Aussagen zum Flächenbedarf von Freiflächen Photovoltaik macht. Der Bericht veranschlagt einen Flächenbedarf von ca. 0,25 % der Landesfläche bis 2030 und ca. 0,4 % der Landesfläche bis 2040 (Ariadne Projekt, 2021). Da Freiflächen-Photovoltaik nicht in Siedlungen und nicht in Wäldern realisiert werden dürfte, wird sich der Bedarf auf die Agrarfläche konzentrieren, die ihrerseits etwa 50 % der Landesfläche ausmacht.

Verbreitung der Photovoltaik bis 2030 / 2045

Aufdachanlagen:

Bis 2030 ist eine Ausstattung von 20 bis 30 % der Dächer mit Photovoltaikanlagen zu erwarten.

Bis 2045 wird dieser Prozentsatz auf 50 bis 70 % ansteigen.

Freiflächenanlagen:

Bis 2030 werden ca. 0,4 % der Agrarfläche für Freiflächenanlagen benötigt.

Bis 2045 werden ca. 0,8 % der Agrarfläche für Freiflächenanlagen benötigt.

Durch die Überdachung von Parkplätzen, landwirtschaftlichen Nutzflächen, Seen u.a.m. kann dabei zwar die Menge der Freiflächenanlagen ohne Mehrfachnutzung der Fläche reduziert werden, aber dadurch würde der Strom nicht unwesentlich teurer:

Abbildung 13: Schätzung der Stromgestehungskosten (LCOE) verschiedener PV-Technologien; rot: Bereich der Einspeisevergütung für kleine PV-Systeme bei Inbetriebnahme ab 1. Juli 2021

Quelle: Wirth, Kost, & Kramer (2021)

Anknüpfungspunkte zu sozioökonomischen Perspektiven

Für die sozioökonomische Umsetzung des Ausbaus der Erneuerbaren sind verschiedene ökonomische Modelle wichtig. So kann z.B. mit Photovoltaikanlage, Stromspeicher und Wärmepumpe in einem energieeffizienten Haus annähernd energetische Autarkie erreicht werden, wobei ein Stromüberschuss im Sommer vom Netz gegen einen Bedarf an externem Strom im Winter ausgeglichen werden muss. Selbst die durchschnittliche Fahrstrecke eines privaten elektrischen PKW kann vom Haus so mitversorgt werden (Scheffler, 2022). Gemeinschaftliches Handeln ermöglicht die Gründung von Energiegenossenschaften oder -gesellschaften und so einerseits gemeinsame Investments in größere Energieanlagen (z.B. Windkraft) oder in die anteilige Selbstversorgung von Mehrfamilienhäusern.

4 Szenarien der Entwicklung des Ausstoßes von Treibhausgasen und des Klimawandels

4.1 Die Ursachen des Klimawandels

Die bisherige Entwicklung des menschengemachten Klimawandels beschreibt das IPCC in einem sechsten Bericht aus 2023 auf Basis von vier aufeinanderfolgenden Grafiken (IPCC, 2023). Die erste dieser Grafiken stellt die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in den Jahren seit 1850 dar.

Abbildung 14: Die Treibhausgasemissionen der menschlichen Aktivitäten steigen

Quelle: IPCC (2023)

Die ansteigenden Emissionen der menschlichen Aktivitäten führen zu einer ebenso kontinuierlich steigenden Konzentration von CO₂, Methan und Lachgas in der Atmosphäre.

Abbildung 15: Die Konzentration von Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre steigt

Quelle: IPCC (2023)

4.2 Der Klimawandel

Durch den aufgrund der erhöhten Treibhausgaskonzentration verstärkten Treibhauseffekt erhöhen sich die Oberflächentemperaturen auf der ganzen Erde ungefähr seit dem Jahr 1920 kontinuierlich und seit dem Jahr 1975 deutlich schneller.

Abbildung 16: Die Oberflächentemperaturen der Erde steigen

Quelle: IPCC (2023)

Der IPCC-Bericht aus 2023 dokumentiert, dass die 1°C-Grenze der globalen Erderwärmung schon überschritten wurde. Im Vergleich zu den Jahren 1850-1900 wurde 2011-2020 eine Temperaturerhöhung von 1,1°C erreicht. Andere als menschengemachte Ursachen schließt der Bericht aus.

4.3 Die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur

Die EU-Kommission sieht folgende bedeutende Folgen des Klimawandels auf die europäische Natur (EU Kommission, 2023). Als Diskussionsgrundlage habe ich versucht, die optische Sichtbarkeit der Effekte zu kategorisieren.

Hitze (nicht sichtbar): Höhere Temperaturen haben eine ganze Reihe von Wirkungen. Sie können zu einer geringeren Produktivität der Natur und dazu führen, dass Pflanzen- und Tierarten seltener werden und in geringerer Zahl anzutreffen sind. Durch höhere Temperaturen wird sich auch das Verhalten und die Lebenszyklen von Tier- und Pflanzenarten verändern und auch die geografischen Klimazonen werden sich verschieben. Weiter ist die Zunahme von Schädlingen und invasiven Arten zu erwarten. Die Erträge und die Wirtschaftlichkeit der Land-, Forst- und Viehwirtschaft könnte zurückgehen und wichtige Ökosystemdienstleistungen wie sauberes Wasser und frische Luft werden nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung stehen. Bei den Menschen kann eine erhöhte Sterblichkeit die Folge sein und auch das vermehrte Auftreten bestimmter Erkrankungen beim Menschen könnte eintreten.

Dürren und Waldbrände (grundsätzlich sichtbar zu machen): In vielen Regionen Deutschlands treten schon heute häufigere, schwerere und länger anhaltende Dürren auf. Folgewirkungen sind Wassermangel in der Land- und Forstwirtschaft sowie besonders auch zunehmende Waldbrandgefahr und mehr Waldbrände. Dürren sind darüber hinaus ursächlich für sinkende Flusspegel und Grundwasserspiegel und hemmen so indirekt das Wachstum von Bäumen und Kulturpflanzen und führen auch zu vermehrtem Schädlingsbefall. Fallende Flusspegel beeinträchtigen schon heute die Binnenschifffahrt und die Stromerzeugung aus Wasserkraft.

Verfügbarkeit von Süßwasser (nur eingeschränkt sichtbar, z.B. verschwindende Gletscher oder ausgetrocknete Seen): Aufgrund des Klimawandels ändern sich weltweit die Niederschlagsmuster. Durch höhere Temperaturen nimmt die Verdunstung zu und die Gletscher tauen ab, was wiederum zur Veränderung des saisonalen Abflusses in den Flüssen führt. Durch die höhere Temperatur dehnt sich das Meerwasser aus und der Meeresspiegel steigt, was zu einer Abnahme der Süßwasserbestände führt, da mehr Meerwasser in die Grundwasservorkommen eindringen wird. Es könnten auch mehr Süßgewässer brackig werden, zum Schaden der Landwirtschaft und der Trinkwasserversorgung. Schwere Dürreperioden und steigende Wassertemperaturen werden sich auch negativ auf die Wasserqualität auswirken, denn sie begünstigen das Wachstum toxischer Algen und Bakterien, wodurch die Verfügbarkeit von Süßwasser abnimmt. Durch zunehmende Starkregenereignisse kann die Güte und Menge des verfügbaren Süßwassers ebenfalls abnehmen, da Starkregen ungereinigte Abwässer in Oberflächenwasser spülen kann.

Überschwemmungen (schwierig sichtbar zu machen, da temporär): Der Klimawandel begünstigt Starkregenereignisse, die schon heute die Flüsse über die Ufer treten lassen, und kurze, heftige Regenfälle können zu Blitzüberschwemmungen durch extreme Wassermassen auch dort führen, wo keine Gewässer sind. Durch den Klimawandel werden Flutkatastrophen häufiger als bisher vorkommen. Durch die steigenden Temperaturen dürften sich schwere Gewitter mit Blitzüberschwemmungen ebenfalls häufen und an Heftigkeit zunehmen.

Biodiversität (nicht sichtbar): Viele Pflanzen- und Tierarten kommen mit der Anpassung an die veränderten Bedingungen kaum nach. Die Phänologie, also das Verhalten und die Lebenszyklen von Tier- und Pflanzenarten, wird sich genauso ändern wie Häufigkeit und geografische Verteilung von Arten, die Zusammensetzung ihrer Populationen und die Struktur von Lebensräumen und die Prozesse innerhalb der Ökosysteme. Durch Reaktionen der Menschen auf den Klimawandel kann es darüber hinaus zur Zersplitterung und dem Verlust von Lebensräumen und der Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft kommen. Sie wird die Widerstandskraft von Ökosystemen gegen den Klimawandel und ihre Fähigkeit, lebenswichtige Leistungen zu erbringen, weiter schwächen.

Böden (schwierig sichtbar zu machen): Durch den Klimawandel wird es zu vermehrter Bodenerosion, einem Rückgang der Menge organischer Materie, der Versalzung des Bodens, einem Artenschwund in Böden sowie darüber hinaus zu Erdbeben und Wüstenbildung kommen. Auch die CO₂-Speicherfähigkeit der Böden könnte beeinflusst werden. Ursachen der Veränderungen von Böden liegen z.B. in Starkregenereignissen, schnellen Schnee- und Eisschmelzen und den daraus resultierenden, hohen Abflussmengen von Flüssen sowie in zunehmender Dürre.

Binnengewässer (nicht sichtbar): Veränderte Niederschlagsmuster und Starkregen können zu erheblichen Veränderungen der Binnengewässer führen. Einer der wichtigsten Parameter für Wasserökosysteme ist die Wassertemperatur, da im Wasser lebende Organismen nur eine bestimmte Toleranzspanne haben. Durch die Änderung des Klimas sind die Temperaturen in Flüssen und Seen bereits seit mehreren Jahrzehnten am Steigen. Auch die Eisdecken gehen zurück. All dies wirkt sich auf die Wasserqualität und die Süßwasserökosysteme aus.

Meeresumwelt (nicht sichtbar): Steigende Oberflächentemperaturen der Meere, die Versauerung der Meere⁵ sowie Änderungen in den Strömungs- und Windmustern werden sich deutlich auf den physikalischen und biologischen Zustand der Meere auswirken. Veränderte Ozeanströme und ein sinkender Sauerstoffgehalt können zu einem Rückgang und zur geografischen Umverteilung von Fischpopulationen führen. Durch eine steigende Meerestemperatur wandern Arten in Regionen ein, in denen sie vorher nicht überlebt hätten. Durch die Versauerung der Meere werden Kalziumkarbonat abscheidende Organismen wie Muscheln oder Korallen beeinflusst. Diese Veränderungen werden erhebliche Folgen für die Küsten- und Meeresökosysteme haben.

⁵ Das Wort Versauerung ist eine Übertreibung. Eigentlich ist eine geringere Alkalinität des Meerwassers die Folge erhöhten Kohlendioxidgehaltes der Luft.

4.4 Die zu erwartenden sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels auf Landwirtschaft, Gärten und Parks

Als Reaktion auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur werden die Menschen möglicherweise beginnen, die von ihnen gestaltete Kulturlandschaft so zu verändern, dass sie eine höhere Resilienz in Bezug auf diese Auswirkungen entwickelt. Dies kann dazu führen, dass z.B. andere Sorten von Nutzpflanzen angebaut werden und es führt schon heute dazu, dass in Forsten andere Baumarten angepflanzt werden. Diese Veränderungen dürften aber nur bedingt die Optik der Kulturlandschaft verändern. Was hingegen in der **Landwirtschaft** die Erscheinung von Agrarflächen deutlich verändern könnte, wäre eine stärkere Verbreitung von Agroforstwirtschaft. Unter Agroforstwirtschaft versteht man die Kombination von Ackerbau oder Weideflächen mit Gehölzen auf einer Fläche, so dass sich Vorteile für die Natur, das Klima und die Wirtschaftlichkeit des Landbaus ergeben (ARTE, 2023). Die Wirkungen sind vielfältig. So beschatten die Bäume die unter ihnen befindlichen Anbauflächen und schaffen so bessere Voraussetzungen für den Anbau von Pflanzen, denen ein Zuviel an Sonne eher schaden würde. Auch verändern sie durch die Beschattung den Wasserhaushalt. Darüber hinaus führt der deutsche Fachverband für Agroforst (DeFAF, 2023) eine Reihe von Vorteilen für Vorteile für Umwelt- und Naturschutz auf:

- ▶ „Erhöhung der Struktur- und Habitatvielfalt in landwirtschaftlich geprägten Regionen. Die Gehölzstrukturen und Saumbereiche in Agroforst-Systemen stellen für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten einen wertvollen Lebensraum dar.
- ▶ Erhöhung der Biodiversität,
- ▶ Förderung von Nützlingen im Ackernahbereich,
- ▶ Schaffung von Ruhe- bzw. Extensivzonen in Agrarräumen,
- ▶ Schaffung von Rückzugsgebieten für Wild (insbesondere Niederwild),
- ▶ Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktion,
- ▶ Nachhaltige Bereitstellung holzartiger Energierohstoffe.“

Fläche und Boden profitieren durch eine Verminderung von Bodenerosion durch Wind und Wasser, die Reduzierung des Stoffaustrages aus landwirtschaftlich genutzten Flächen in Grund- und Oberflächengewässer sowie die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit durch stärker geschlossene Nährstoffkreisläufe und Humus-Anreicherung (DeFAF, 2023). Dem Landwirt kommen positive Ertragseffekte und höhere Ertragsstabilität bei annualen Kulturen aufgrund eines verbesserten Mikroklimas (z.B. durch Windschutzwirkung der Baumstreifen) sowie auch die zusätzliche Produktion von Nutzholz zugute. Für die Kommune ergibt sich u.U. eine ästhetische Aufwertung des Landschaftsbildes, eine nachhaltigere und resilientere Agrarlandschaft und eine Verbesserung der Wasser- und ggf. auch der Energieversorgung (DeFAF, 2023).

Abbildung 17: Agroforst mit Olivenbäumen

Quelle: Nicolas Barbault auf Unsplash

Die zahlreichen Vorteile des Systems lassen erwarten, dass sich Agroforstwirtschaft in den nächsten Jahren verstärkt ausbreiten wird. Es erscheint möglich, dass bis 2040 etwa 30 % der Agrarlandschaft als Agroforst bewirtschaftet werden (Bösel, 2023). Allerdings werden maximal 10 % als größere Baumstrukturen wahrzunehmen sein (Pflanzdatum vor 2030), die restlichen 20 % werden in den Jahren ab 2030 hinzukommen und entsprechend kleinere und damit weniger sichtbare Bäume aufweisen.

Aber auch **Gärten** werden sich verändern. Der grüne Rasen, der für viele Jahrzehnte die Gärten prägte, erlebt seit 2018 immer wieder längere Dürreperioden und wird dabei braun oder gelb. Als mögliche Reaktion wird empfohlen, den Rasen zu einer Wiese wachsen zu lassen oder aber, statt des Rasens ein trockenheitsresistentes Staudenbeet oder eine Fläche mit trittfesten Kräutern anzulegen (Goss, 2023). Zusätzlich wird aber auch in den Gärten der Wunsch nach mehr Beschattung aufkommen (Hofmann, 2023). Schattenbäume und Pergolen mit Schlingpflanzen könnten in Zukunft vermehrt in Gärten dafür sorgen, dass bei zu viel Sonne wie auch bei zu viel Regen immer noch ein Aufenthalt im Garten attraktiv ist. Und ähnlich wie in der Agroforstwirtschaft werden auch bestimmte Gemüsekulturen, wie z.B. Blattgemüse, im Halbschatten besser gedeihen als in der prallen Sonne, was im Kontext von Agrophotovoltaik bereits nachgewiesen wurde (Ökolandbau.de, 2020). Es ist auch wahrscheinlich, dass in Zukunft in den Gärten wieder mehr lokale Nahrungsmittelproduktion stattfindet. Die globalen Auswirkungen des Klimawandels können auch eine Knappheit an Lebensmitteln mit sich bringen, was den Anreiz, in Gärten Essbares anzubauen erhöht. Öffentliche Flächen, Dächer, aber auch Privatgärten und Balkone könnten wieder verstärkt zum Anbau von Obst und Gemüse genutzt werden.

Die seit einigen Jahren sichtbare Bewegung des Urban Gardening wäre hier anschlussfähig. In ihrem Rahmen werden sowohl private Flächen von Ziergärten zu Nutzgärten umgestaltet, aber auch Teile öffentlicher Grünflächen und versiegelte Flächen, z.B. Parkplätze, könnten in Gemeinschaftsgärten umgewandelt werden. In Handarbeit werden hier Gemüse und Nahrungsmittel für Menschen angebaut. So könnten auch Hochbeete und Gemüsebeete Rasen ersetzen, sowohl in Hausgärten als auch in Parks, passend zur bereits stattfindenden Renaissance der Schrebergärten

Abbildung 18: Berliner Kiezgärten

Fotos: Clausen

Ähnlich werden sich auch Parkanlagen verändern. Auch hier werden Schattenbäume vermehrt durch das Publikum nachgefragt werden und statt der freien Liegewiese könnte der Aufenthalt im Schatten attraktiver werden (Hofmann, 2023). Ebenso wie in den Gärten werden Rasenflächen öfter braun oder gelb sein oder wie werden zu Blühweisen, Staudenbeeten oder Kräuterbeeten umgemodelt. Wo vorhanden, können sich auch Wasserflächen ändern. Vom gartenarchitektonisch gestalteten, exakt begrenzten Teich könnte die Entwicklung zu eher naturnahen Gewässern mit Schilfgürtel gehen (Hofmann, 2023). Parks könnten sich zukünftig so in Zukunft weg entwickeln vom exakt geplanten und optisch gestalteter Gartenkultur hin zu sich eigendynamisch verändernder und dadurch auch resilienterer Wildheit.

Aber auch die Gebäude und Stadtstraßen könnten und werden sich wandeln. Durch die Notwendigkeit, die Städte an den Klimawandel anzupassen, werden zunehmend Dächer begrünt werden, Gründächer werden auch in Kombination mit Photovoltaik gebaut werden und es wird mehr Fassadenbegrünung geben. Dem Ideal der Schwammstadt folgend, wird es mehr Regenwasserrückhaltung und Versickerung geben, ggf. auch kleine Rückhaltebecken, und die zunehmende Intensität und Zeitdauer der Sonnenstunden wird den Bedarf an Straßenbäumen vergrößern. Zukünftig muss dabei jeder neu gepflanzte Baum sorgfältig gepflegt werden, so dass er in den ersten Jahren, in denen seine Wurzeln noch nicht tief reichen, nicht vertrocknet.

Und um auch die vielen älteren Bäume mit Wasser zu versorgen, wird die Regenwasserversickerung zum zentralen des Konzepts einer grüneren und baumbestandenen Stadt (Hofmann, 2023).

4.5 Die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaft und die Wirtschaft

Die EU-Kommission sieht folgende bedeutende Folgen des Klimawandels auf die europäische Gesellschaft (EU Kommission, 2023):

Gesundheit: Die wichtigsten Auswirkungen zukünftiger klimatischer Veränderungen auf die Gesundheit sind (EU Kommission, 2023):

- ▶ Zunahme der hitzebedingten Todesfälle und Erkrankungen,
- ▶ Abnahme der kältebedingten Todesfälle und Erkrankungen,
- ▶ zunehmende Unfallgefahr und Auswirkungen auf das allgemeine Wohlergehen durch Extremwetterereignisse (Überschwemmungen, Brände und Unwetter),
- ▶ veränderte Auswirkungen von Krankheiten, die z. B. durch Vektoren, Nager, Wasser oder Nahrungsmittel übertragen werden,
- ▶ Veränderungen in der saisonalen Verbreitung bestimmter allergener Pollen sowie der Verbreitung von Viren, Schädlingen und Krankheiten,
- ▶ aufkommende oder wiederauftretende Tierseuchen, die die Gesundheit von Tieren und Menschen in Europa durch Virus-Zoonosen und vektorübertragene Krankheiten gefährden,
- ▶ aufkommende oder wiederauftretende Pflanzenschädlinge (Insekten, Krankheitserreger und andere Schädlinge) sowie Krankheiten, die Wälder und Anbauflächen befallen,
- ▶ Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Luftqualität und der Ozonschicht.

Gefährdete Bevölkerungsgruppen: Menschen mit niedrigem Einkommen, Arbeitslose und gesellschaftliche Randgruppen sind von den Auswirkungen des Klimawandels stärker betroffen und können gleichzeitig weniger tun, um sich vor diesen Auswirkungen zu schützen. In besonderem Maße trifft dies auf Frauen zu, die damit besonders im Nachteil sind, wenn Anpassungsmaßnahmen hohe finanzielle Mittel erfordern. Auch die ältere Bevölkerung, die ohnehin besonders stark von Gesundheitsbeschwerden betroffen ist, wird in hohem Maße unter den Folgen der Klimakrise leiden.

Beschäftigung: Durch einen insgesamt zu erwartenden schlechteren Gesundheitszustand der Bevölkerung sowie ggf. auch zusätzliche Arbeitsschutzmaßnahmen (Hitze am Arbeitsplatz, häufigere und intensivere naturbedingte Gefährdungen, die Menschen daran hindern, zur Arbeit zu kommen) könnte die Verfügbarkeit von Arbeitskräften sich negativ entwickeln. Einige Wirtschaftssektoren sind zudem von stabilen klimatischen Bedingungen abhängig. Hierzu gehören neben der Land- und Forstwirtschaft und dem Tourismus z.B. auch die Energieerzeugung. Neben Risiken bietet sowohl die Transformation zur klimaneutralen Wirtschaft wie auch Großinvestitionen in Anpassungsmaßnahmen erhebliche wirtschaftliche Chancen.

Infrastrukturen und Gebäude: Gebäude und Infrastrukturen können aufgrund ihres Standorts z. B. in überschwemmungs-, erdbeben-, waldbrand-, sturm- oder lawinengefährdeten Gebieten, aber auch einer nicht hinreichend sturmfesten Konstruktion durch den Klimawandel gefährdet sein. Besondere Gefahren bringen Extremwetterereignisse mit sich.

Energie: Durch den Klimawandel wird der Bedarf an Heizenergie tendenziell sinken, der Energiebedarf für die Kühlung im Sommer dagegen stark zunehmen. Ein starker sommerlicher Anstieg des Spitzenstromverbrauchs durch Kühlgeräte und im Kühlmodus laufende Wärmepumpen könnte durch einen deutlichen Ausbau der Photovoltaik an Gebäuden teilweise abgedeckt werden. Der Temperaturanstieg und Dürren könnten die Verfügbarkeit von Kühlwasser für Heizkraftwerke im Sommer einschränken, was aber mit einer deutlichen Abnahme der Bedeutung dieser Kraftwerkstypen einhergehen dürfte. Extremwetterereignisse bedrohen Teile der Energieinfrastruktur, wie z.B. oberirdische Leitungen, Umspannwerke und Trafostationen, aber auch Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen. Veränderte Witterungsmuster werden sich direkt auf die Möglichkeiten zur Gewinnung von erneuerbarer Energie auswirken. Durch veränderte Großwetterlagen könnte der Wind in Gebieten abnehmen, in denen er früher als zuverlässig galt. Trockenheit könnte den Anbau von Pflanzen für die Energieerzeugung aus Biomasse erschweren.

Land- und Forstwirtschaft: Hitze und Trockenheit dürften sich stark negativ auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken. Die Möglichkeit zum Ausgleich der Wirkung von Trockenheit durch Bewässerung wird durch die zunehmend mangelnde Verfügbarkeit von Wasser begrenzt werden. In den Wäldern nehmen Risiken durch Dürre, Brände und Stürme (abiotische Auswirkungen) sowie durch Schädlinge und Krankheiten (biotische Auswirkungen) zu.

Tourismus: Für touristische Regionen sind erhebliche wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels zu erwarten. Touristenströme könnten sich im Sommer eher auf Mittel- und Nordeuropa orientieren, in den anderen Jahreszeiten könnte Südeuropa attraktiv bleiben. Die steigende Durchschnittstemperatur auch in den Gebirgen lassen die Gletscher schmelzen und die Schneedecken zurückgehen und werden dadurch in vielen Regionen die Wintersportindustrie treffen.

4.6 Szenarien der weiteren Entwicklung des Klimawandels

Für die weitere Entwicklung des Klimawandels werden die zukünftigen Emissionen von Treibhausgasen bestimmend sein. Das in Paris vereinbarte Ziel ist "wesentlich unter 2 °C". Angestrebt werden sollen 1,5 °C. Aus dem in Paris vereinbarten Ziel folgt ein bestimmter, für die Erreichung des Ziels notwendiger Verlauf, der Emissionen.

Abbildung 19: Die zukünftigen Treibhausgasemissionen im Kontext der Klimaziele

Quelle: IPCC (2023)

Um den politischen Kontext darzustellen, ist in der Grafik auch der Trend der Emissionen eingezeichnet, der sich durch die gegenwärtig implementierten Klimapolitiken ergeben würde. Übersetzt in verschiedene Szenarien ergeben sich Temperaturanstiege bis zu 7 °C bis 2100. Dabei ordnet das IPCC allen Temperaturanstiegen oberhalb von 2 °C extreme Risiken zu.

Abbildung 20: Die zukünftigen Treibhausgasemissionen mit den folgenden Temperaturanstiegen und Risiken.

Quelle: IPCC (2023)

Je weniger ambitioniert der Klimaschutz betrieben wird, umso stärker werden diese Klimaveränderungen eintreten.

5 Szenarien der zu erwartenden Folgen des Klimawandels

Der IPCC beschreibt in seinem sechsten Bericht die Grundzüge der weltweiten Veränderungen durch den Klimawandel wie folgt (IPCC, 2023):

„Bei einer weiteren globalen Erwärmung wird jede Region der Welt zunehmend gleichzeitige und mehrfache Veränderungen der klimatischen Einflussfaktoren erfahren. In allen Regionen wird mit einer Zunahme heißer und einer Abnahme kalter klimatischer Einflussfaktoren, wie z. B. Temperaturextremen, gerechnet. Bei einer globalen Erwärmung von 1,5°C werden Starkniederschläge und Überschwemmungen in den meisten Regionen Afrikas, Asiens, Nordamerikas und Europas voraussichtlich zunehmen und häufiger werden. Bei einem Temperaturanstieg von 2°C oder mehr dehnen sich diese Veränderungen auf mehr Regionen aus und/oder werden bedeutender, und in Europa, Afrika, Australasien sowie Nord-, Mittel- und Südamerika werden häufigere und/oder schwerere landwirtschaftliche und ökologische Dürren prognostiziert. Zu den weiteren projizierten regionalen Veränderungen gehören die Intensivierung tropischer Wirbelstürme und/oder außertropischer Stürme sowie eine Zunahme der Trockenheit und der Brandgefahr. Zusammengesetzte Hitzewellen und Dürren werden wahrscheinlich häufiger auftreten, auch gleichzeitig an mehreren Orten.“

Abbildung 22 gibt zunächst einen Überblick über drei Indikatoren, die sich in Abhängigkeit von der Steigerung der Durchschnittstemperatur in unterschiedlichen Regionen der Welt in unterschiedlichem Ausmaß ändern werden:

- ▶ Die Veränderung der Temperatur am heißesten Tag im Jahr in °C,
- ▶ die Standardabweichung⁶ des Jahresmittelwert der gesamten Bodenfeuchte,
- ▶ die jährliche maximale Tagesniederschlagsänderung in %.

Es wird deutlich, dass sich mit zunehmender Durchschnittstemperatur alle drei Indikatoren deutlich verändern. Sowohl die heißesten Tage werden immer heißer, die Tage mit dem höchsten Niederschlag bringen immer mehr Regen und in Europa steigt die Gefahr von Dürren deutlich. Alle diese Effekte erleben wir bereits, sie würden aber mit jedem weiteren Ansteigen der Temperaturen extremer werden.

⁶ Die Standardabweichung ist eine weit verbreitete Messgröße zur Beschreibung der Schwere von Dürren. Ein projizierter Rückgang der mittleren Bodenfeuchte um eine Standardabweichung entspricht Bodenfeuchtebedingungen, die für Dürren typisch sind, die im Zeitraum 1850-1900 etwa alle sechs Jahre auftraten.

Abbildung 21: Projizierte Änderungen der jährlichen Tageshöchsttemperatur, der jährlichen mittleren Bodenfeuchtigkeit und des jährlichen Tageshöchsteniederschlags bei einer globalen Erwärmung von 1,5°C, 2°C, 3°C und 4°C im Vergleich zu 1850-1900.

Quelle: IPCC (2023)

Während diese Indikatoren zunächst noch abstrakt sind, zeigt Abbildung 22 Auswirkungen des Klimawandels auf natürliche und menschliche Systeme und fokussiert dabei den Verlust an Biodiversität, die direkt auf den Klimawandel zurückzuführenden Risiken für die menschliche Gesundheit und die Auswirkung des Klimawandels auf die Produktion von Nahrungsmitteln. Die Indikatoren sind (IPCC, 2023):

- ▶ Das Risiko von Artenverlusten, angegeben durch den Prozentsatz der bewerteten Arten, die potenziell gefährlichen Temperaturbedingungen ausgesetzt sind,
- ▶ das Risiko für die menschliche Gesundheit, angegeben durch die Tage pro Jahr, an denen die Bevölkerung Kombinationen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, die ein Sterberisiko darstellen sowie
- ▶ Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion anhand von Änderungen des Maisertrags und des Fischfangs.

Abbildung 22: Prognostizierte Risiken und Auswirkungen des Klimawandels auf natürliche und menschliche Systeme bei verschiedenen globalen Erwärmungsgraden (GWL) im Vergleich zu den Werten von 1850-1900.

Quelle: IPCC (2023)

Während der Einfluss einer Temperatursteigerung um 2 °C auf die Biodiversität noch einigermaßen begrenzt wäre, würden bei einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen um 3 °C oder gar 4 °C große Weltregionen für bestimmte Tiere und Pflanzen, und damit auch Menschen, nicht mehr bewohnbar sein. Große Teile von Süd- und Mittelamerika, Afrika und Südostasien würden als Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Menschen verlorengehen. Schon bei einer Temperaturänderung um 1,7 °C bis 2,3 °C würden Teile von Südamerika, Afrika, Indien auch

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

für Menschen unbewohnbar, da sie an über 100 Tagen im Jahr potenziell tödlichen Klimabedingungen ausgesetzt wären.

Die Auswirkungen auf den Maisertrag zeigen im 1,6 °C bis 2,4 °C Szenario noch Regionen mit leicht höheren und leicht niedrigeren Erträgen. Beginnend mit einem Temperaturanstieg um 3 °C weisen die Grafiken aber auf extreme Versorgungsengpässe hin und zumindest in den Tropen würde weltweit auch der Fischfang zusammenbrechen.

Abbildung 20 weist darauf hin, dass wir ohne Erfolg im Klimaschutz einen Temperaturanstieg um 2 °C bereits 2040 und um 3 °C bereits 2070 erreichen können. Dies tritt ein, wenn die gegenwärtig weltweit zu wirkungslose Klimapolitik nicht noch vor 2030 drastisch verschärft wird.

Anknüpfungspunkte zu sozioökonomischen Perspektiven

Die sich durch die Unbewohnbarkeit weiter Teile der Tropen und drastische Reduktionen der Verfügbarkeit von Lebensmitteln schon bis 2050 ergebenden sozialen Folgen sind kaum vorstellbar.

6 Sozioökonomische Szenarien⁷

Das Umweltbundesamt hat unter dem Titel „Sozioökonomische Szenarien als Grundlage der Vulnerabilitätsanalysen für Deutschland“ im Jahr 2019⁸ eine umfassende Studie veröffentlicht, in der drei Szenarien für den Fortlauf der gesellschaftlichen Entwicklung bis ins Jahr 2050 entwickelt werden (UBA, 2019). Ziel der Studie ist das Aufzeigen von notwendigen politischen, verwaltungsbezogenen, ökonomischen und sozialen Maßnahmen und möglichen Stellschrauben, um die Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. In diesem wurde 2015 vereinbart, dass von Regierungen und Institutionen technische, politische und zivilgesellschaftliche Maßnahmen ergriffen werden, um die globale Erderwärmung langfristig auf 1,5 Grad zu beschränken (UBA 2019: 101).

Auf Basis von Modellierungen mittels PANTA RHEI und PANTA RHEI Regio unterscheiden die Studienautorinnen und -autoren in ein Trendszenario, ein Nachhaltigkeitsszenario und ein dynamisches Szenario. Hierbei wurden sowohl die Szenarien für ganz Deutschland entwickelt wie auch in einigen Parametern mittels PANTA RHEI Regio für Städte und Landkreise modelliert. Dazu wurden die drei Szenarien mit lokalen Daten verrechnet (UBA 2019: 111). Dadurch werden Unterschiede in den jeweiligen regionalen Ausprägungen, beispielsweise Bevölkerungszahlen, sichtbar. Damit bietet die Studie einen Mehrwert gegenüber anderen Szenariestudien, die häufig Aussagen auf nationaler oder kontinentaler Ebene machen.

Bei den drei Szenarien handelt es sich nicht um Prognosen, also kurzfristige Voraussagen über ein real zu erwartendes Ereignis. Vielmehr sind es drei in sich konsistente Projektionen, die mögliche Zukünfte darstellen⁹. *„Bei längerfristigen Szenarien und darauf aufbauenden Projektionen geht es häufig um die wahrscheinliche Entwicklung von Plangrößen in einem konsistenten Modellrahmen und entsprechende langfristige Investitionsentscheidungen“* (UBA 2019: 79f.). Dazu wurden drei Szenarien als konsistente Projektionen entwickelt, die mit den fünf sozioökonomischen Entwicklungspfaden (SPPs) des IPCC-Klimarates kompatibel sind¹⁰. Die Szenarien nehmen einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten in den Blick und projizieren drei mögliche Zukünfte auf Basis bestehender sozioökonomischer, politischer, demografischer Parameter. Dabei geht es weniger um den tatsächlicher Vorhersagewert, als vielmehr um die Identifikation und Signifikanz von Steuerungsparameter.

6.1 Megatrends als Grundlage für Szenarien

Die Steuerungsparameter stehen in Beziehung zu globalen Megatrends, wie dem Klimawandel, aber auch Migrationsströmen, Wirtschaftsentwicklungen oder demographischen Verschiebungen.

Megatrends werden von der OECD (2016) definiert als „weitreichende Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Umwelt und Technologie, die sich zwar langsam bilden, jedoch

⁷ Dies Kapitel wurde von Luki Schmitz, Goethe Universität Frankfurt, erstellt.

⁸ Zu berücksichtigen ist, dass die Folgen des (erneuten, denn bereits 2014 auf die Krim) Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine seit Februar 2022 und die damit einhergehende rasche Änderung der Energiepolitik hier nicht berücksichtigt wurde. Die Klima- und Energiepolitik der aktuellen Bundesregierung deckt sich jedoch am ehesten mit dem Nachhaltigkeitsszenario.

⁹ Anders als Prognosen, die Aussagen über zukünftige reale Ereignisse treffen, beispielsweise den Wetterbericht für morgen oder die Wahlergebnisse, geht es bei Projektionen darum die Bandbreite der möglichen Zukünfte abzubilden (UBA 2019: 40).

¹⁰ Wobei die Kompatibilität zwischen SSPs und dem dynamischen Szenario teilweise ambivalent ist.

einen nachhaltigen und dauerhaften Einfluss auf viele, wenn nicht sogar die meisten menschlichen Aktivitäten, Prozesse und Wahrnehmungen haben.“ (UBA 2019: 41). Die Definition der Europäischen Umweltagentur schließt sich dieser Definition im wesentlichen an, erweitert jedoch mit dem Hinweis, dass zwischen den Megatrends häufig Interdependenzen bestehen (UBA 2019: 41). Das Umweltbundesamt definiert Megatrends als „*langfristige Transformationsprozesse, die sich fundamental auf gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und technologische Bereiche auswirken und über Jahrzehnte wirksam sind*“ (UBA, 2014, S. 7). Die Megatrends stellen wichtige Parameter für die Entwicklung der Szenarien dar.¹¹ So ist die langfristige Bevölkerungswicklung in Deutschland aufgrund relativ statischer Parameter, wie der Geburtenrate, langfristig gut vorhersehbar. Einen dynamischeren Faktor in der Projektion der Bevölkerungsentwicklung stellen Migrationsbewegungen in Form von Weg- und Zuzug dar. Neben der Frage, wie viele Menschen in bestimmten Ländern oder Kontinenten der Welt leben werden, ist mit dem Megatrend Urbanisierung ein weiterer Steuerungsparameter zu berücksichtigen. In den letzten Jahrzehnten hat der Trend zur Urbanisierung weiter zugenommen. Während im Jahr 1980 noch 40 % der Weltbevölkerung in Städten wohnte, sind es 2020 55 %. Bis 2050 wird erwartet, dass über 65 % der Weltbevölkerung in Städten lebt. Für Deutschland wird der zukünftige Anstieg im globalen Vergleich als geringer erwartet. Dies ist auf den bereits bestehenden hohen Anteil der Stadtbevölkerung zurückzuführen. Im Jahr 1980 lebten in Deutschland (Westdeutschland) bereits über 70 % im urbanen Raum. Seitdem stieg der Anteil bis 2020 auf über 75 %. Bis zum Jahr 2050 wird erwartet, dass über 80 % der Personen in Deutschland in Städten leben (UBA 2019: 47).

Die wirtschaftlichen Entwicklungen, ausgedrückt im BIP (Bruttoinlandsprodukt), sind abhängig von der Wirtschaftsleistung in Form von der Bevölkerung geleisteter mehrwertgenerierender Arbeit¹². Daher wird ein positiver Zusammenhang zwischen Bevölkerungszahlen und BIP modelliert. Die OECD (2012) geht davon aus, dass es global zu einem starken Anstieg des erwirtschafteten BIP kommen wird. Von 58 Billionen US-Dollar im Jahr 2010 auf 221 Billionen US-Dollar im Jahr 2060. Wesentlich zeigt sich, dass das Wirtschaftswachstum der Industrieländer geringer ausfallen wird als jenes der sogenannten Schwellenländer.

Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass der Energieverbrauch in den sogenannten Schwellenländern in den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen wird, aufgrund der wachsenden Wirtschaftsleistung und der dafür benötigten Energie. Die für die Energieversorgung benötigten Ressourcen und damit einhergehend ihr Anteil an den Treibhausgasemissionen verändert sich durch Trends wie Elektrifizierung und technische Innovationen (UBA 2019: 54).

¹¹ In der Studie werden auf globaler Ebene noch weitere Megatrends (u.A. Pandemien, Ernährung oder politische Megatrends) dargestellt. Diese fließen jedoch nicht in die Entwicklung der drei Szenarien für Deutschland ein und werden deshalb nicht weiter vorgestellt.

¹² Unter dem Begriff der Arbeit ist sowohl die entlohnte Arbeit zu verstehen, die vertraglich zwischen Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen verhandelt wird, als auch selbstständige Arbeit und nicht monetär entlohnte Arbeit wie Hausarbeit, Kindererziehung uwm. (vgl. Kleemann/Voß 2010: 428)

6.2 Szenarien

6.2.1 Trendszenario

Beim Trendszenario wird davon ausgegangen, dass die vor der Veröffentlichung der Studie in 2019 praktizierte Politik fortgeführt wird, sodass der Trend als eine Verstetigung der bisherigen Entwicklungen verstanden werden kann. Bei diesem „business-as-usual“ (Stand 2019) Szenario wird davon ausgegangen, dass die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland langfristig bis 2045 um 2,4 % im Vergleich zu 2015 abnimmt (2023: 82.868 Millionen, 2045: 80.219 Millionen, zwischen 15 und 65 Jahren: 49.720 und 46.973) (UBA 2019: 96). Die Nettozuwanderung wird mit jährlich 200.000 Personen¹³ angegeben. Das BIP wird bis 2025 mit 1 % Wirtschaftswachstum angegeben, ab 2026 mit 0,8 % (UBA 2019: 94).

6.2.2 Stabilitätsszenario/Nachhaltigkeitsszenario

Beim Stabilitätsszenario wird die Zukunft als eine modelliert, in der eine Orientierung an Klimaschutzmaßnahmen stärker als bisher forciert wird. Dadurch werden hier die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten. Ähnlich wie bei dem Trendszenario wird von einer langfristig leicht schrumpfenden Bevölkerung ausgegangen. Für das Wirtschaftswachstum werden ähnliche Kennziffern angegeben wie bei beim Trendszenario (1 % bis 2025, 0,8 % ab 2026).

6.2.3 DynamikszENARIO

Das dynamische Szenario zeichnet sich durch die Modellierung stärkerer demografischer und wirtschaftlicher Veränderungen aus als die anderen beiden Szenarien. Hier steigt die Bevölkerung bis 2045 auf 83 Millionen (+1,2 % bis 2045 im Vergleich zu 2015) an, dies insbesondere aufgrund der Annahme höherer Zuwanderung (300.000 Personen pro Jahr). Aus der höheren Bevölkerungszahl wird auch die Entwicklung eines höheren BIP abgeleitet. So steige das BIP bis 2025 um 1,3 % pro Jahr und ab 2026 um 1,2 %. In der Logik des Szenarios bedeutet ein höheres Wirtschaftswachstum mehr Emissionen und somit ein deutliches Verfehlen der Pariser Klimaziele (UBA 2019: 94).

6.3 Bewertung der Szenarien

Die vom UBA 2019 erstellten Projektionen erweisen sich bereits nach wenigen Jahren als nur bedingt belastbar in den Parametern für die Bevölkerungsentwicklung und das Wirtschaftswachstum. Bis 2045 wird in den drei Szenarien in Deutschland eine Bevölkerung zwischen 80.219 Millionen (Trendszenario) und 83 Millionen (DynamikszENARIO) erwartet. Aber schon für das Jahr 2022 gibt das statistische Bundesamt eine Bevölkerung von 84,6 Millionen an, so dass zumindest kurzfristig der Trend deutlich stärker nach oben weist, als dies in den Szenarien erwartet wird.

¹³ Die Grundlage für diese Zahl bleibt im Gesamtbericht unklar. Wissenschaftler:innen weisen darauf hin, dass die Folgen des Klimawandels zu verstärkten Migrationsbewegungen führen werden, aufgrund der lebensfeindlicher werdenden Gebiete. Daher kann eine konkrete und nicht flexible Zahl wie 200.000 nur auf Basis einer rigiden Abschottungspolitik als realistisch angegeben werden. Dies bildete jedoch nicht die politische Grundlage im Jahr 2019 ab.

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

Der Grund für diese Entwicklung liegt in einer deutlich stärkeren Zuwanderung als in den Projektionen erwartet. Allein durch den Krieg in der Ukraine wanderten ca. 1,1 Mio. Personen zu, so dass in den Jahren 2019 bis 2022 die erwarteten 200.000 Zuwandernden (Trend) und 300.000 (Dynamik) von der Realität mit ca. 400.000 Personen deutlich übertroffen wurden.

Jenseits der realpolitischen Ereignisse unterliegt der Studie ein signifikanter Berechnungsfehler, indem die Zuwanderung pauschal mit 200.000 Personen pro Jahr angegeben wird. Woher sich diese Zahl ableitet, bleibt im Bericht unklar und ist stark begründungsbedürftig.

Nach nur wenigen Jahren kann die Validität der Projektionen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) kaum bewertet werden. Auch im historischen Rückblick schwanken die Werte des Wirtschaftswachstums gemessen durch das BIP deutlich (BMWK & BMF, 2023). Sagte das Trendszenario 2019 für die nächsten Jahre ein Wachstum von ca. 1 % und das Dynamikscenario eines von 1,3 % voraus, so erreichte das Wachstum 1,1 % in 2019, minus 3,7 % in 2020, 2,6 % in 2021, 1,8 % in 2022 und 0,4 % in 2023 (BMWK & BMF, 2023). Die starken und kurzfristigen Schwankungen machen eine Beurteilung kaum möglich, wobei bisher der Trend niedriger liegt als die Erwartungen der Studie.

7 Szenarien zur Entwicklung der Migration

Der Klimawandel führt weltweit zu höheren Temperaturen und gravierenden Änderungen bei den Niederschlägen. Auch die indirekten Folgen dieser Entwicklung, Hunger, Migration und Konflikte, stehen daher seit einigen Jahren im Fokus einer zunehmenden Anzahl von Veröffentlichungen (Butler, 2018).

Sowohl steigende Temperaturen als auch veränderte Niederschläge wirken sich nicht nur auf die Lebensbedingungen der Menschen, sondern auch auf die landwirtschaftliche Produktion und damit auf die Ernährungsmöglichkeiten aus. Kemp et al. (2022) stellen die Überschneidungen zwischen der zukünftigen Bevölkerungsverteilung und extremer Hitze weltweit dar.

Abbildung 23: Überschneidungen zwischen der zukünftigen Bevölkerungsverteilung und extremer Hitze

Quelle: Kemp et al. (2022). CMIP6-Modelldaten [aus neun GCM-Modellen, die in der WorldClim-Datenbank] wurden verwendet, um die Jahresmitteltemperatur¹⁴ unter SSP3-7.0 um das Jahr 2070 (2060-2080) zusammen mit den gemeinsamen demografischen Projektionen von SSP3 bis ~2070 (46) zu berechnen. Die schattierten Bereiche stellen Regionen dar, in denen die Jahresmitteltemperatur 29 °C übersteigt, während die farbige Topographie die Verteilung der Bevölkerungsdichte zeigt.

Kemp et al. errechnen, dass in einem mittelhohen Szenario für Emissionen und Bevölkerungswachstum¹⁵ bis 2070 voraussichtlich etwa 2 Milliarden Menschen in diesen extrem heißen Gebieten leben (Kemp et al., 2022). Derzeit leben nur 30 Millionen Menschen in heißen Gebieten, vor allem in der Sahara und an der Golfküste (Kemp et al., 2022).

Der Ecological Threat Report 2022 hat 27 Hotspot-Länder identifiziert, die einer katastrophalen ökologischen Bedrohung ausgesetzt sind. In diesen Ländern mit einer extrem geringen gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit (low level of resilience) leben 768 Millionen Menschen (IEP, 2022). Diese Hotspot-Länder sind in drei Regionen angesiedelt: Afrika südlich der Sahara,

¹⁴ Die Jahresmitteltemperatur kann definiert werden als der ungefähre Mittelwert der Höchst- und Tiefsttemperaturen des wärmsten und des kältesten Monats des Jahres. Die Jahresmitteltemperatur ist also der Mittelwert von vier Temperaturen.

¹⁵ SSP3-7.0-Emissionen und SSP3-Bevölkerungswachstum

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

Naher Osten und Nordafrika (MENA), und Südasien (IEP, 2022). Diese Regionen sind in der letzten Zeit auch die drei am wenigsten friedlichen gewesen.

Schon 2020 stellte das Ecological Threat Register fest, dass 6,4 Milliarden Menschen in Ländern leben, die einer mittleren bis hohen ökologischen Bedrohung ausgesetzt sind (IEP, 2020). Von den betroffenen 157 Ländern werden bis 2050 schon 34 % von katastrophalem Wasserstress und 22 % von katastrophaler Ernährungsunsicherheit betroffen sein (IEP, 2020). Eine katastrophale Bedrohung würde zu einer beträchtlichen Umsiedlung von Menschen oder einer erheblichen Zunahme der Unterernährung führen. Bis 2050 sind daher schätzungsweise 1,2 Milliarden Menschen von Vertreibung bedroht (IEP, 2020).

Auch bewaffnete Konflikte werden zunehmen. Denn Klimawandel und bewaffnete Konflikte hängen beide mit der sozioökonomischen Entwicklung zusammen (Hegre et al., 2016). Zudem erleichtern Bedingungen, die den Frieden fördern, nicht unbedingt die Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel. So senkt Wirtschaftswachstum zwar das Konfliktrisiko, geht aber im Allgemeinen mit erhöhten Treibhausgasemissionen einher. Hegre et al. (2016) stellen fest, dass der Klimawandel sich indirekt auf zentrale Triebkräfte bewaffneter Konflikte auswirken kann. So können veränderte Wettermuster zum Beispiel zu wirtschaftlicher Schwäche, Ernährungsunsicherheit und Vertreibung von Menschen führen und so bewaffnete Konflikte verstärken. Diese Auswirkungen werden aber je nach Entwicklungsstand der betroffenen Gesellschaften unterschiedlich sein.

Die Dynamik hinter diesen Entwicklungen beschreiben auch Richards, Lupton, & Allwood (2021), die eine Beziehung zwischen Klimawandel, Ernährungsunsicherheit und gesellschaftlichem Zusammenbruch herstellen. Aus ihrer Sicht wirkt sich der Klimawandel auf die landwirtschaftlichen Systeme aus und gefährdet die Nahrungsmittelversorgung. Dies kann zu wirtschaftlichen Schocks, sozio-politischer Instabilität sowie Hunger, Migration und Konflikten führen.

Szenarien, die die Frage der Richtung der Migration und ihre Zielgebiete untersuchen, sind uns nicht bekannt. Der Blick auf die Lage der Hotspot-Länder in Afrika, dem Nahen Osten und Indien (Abbildung 24) lässt zwar erwarten, dass sich eine sehr hohe Zahl von Migrantinnen und Migranten auf den Weg nach Europa machen könnte. Wissenschaftlich fundierte Prognosen über Migration nach Europa als Folge des Klimawandels scheinen noch zu fehlen. Obwohl Black et al. (2008) schon vor 15 Jahren das Fehlen lokaler und regionaler Daten beklagt haben, ist seither offenbar nicht viel passiert. Es besteht nach wie vor die Notwendigkeit, weitere Forschung zu unterstützen, sowohl um die spezifischen Ursachen und Folgen von Migration in Verbindung mit dem Klimawandel zu verstehen als auch um zu versuchen, die Schätzung der wahrscheinlichen Zahlen zu verbessern. Black et al. (2008) schlagen vor, lokal-spezifische Fallstudien anzufertigen, die aufzeigen, wie die Triebkräfte bestehender Migration durch den Klimawandel beeinflusst werden oder wie empfindlich sie auf den Klimawandel reagieren, anstatt zu versuchen, grobe globale Schätzungen auf der Grundlage der Abgrenzung von betroffenen Gebieten zu unternehmen.

8 Szenarien für die Modellregionen

8.1 Der Klimawandel in Berlin

Mit Blick auf einzelne Länder, Regionen oder Städte ist sowohl die Literaturlage zu Ausmaß und konkreter Erscheinungsform des Klimawandels eher dünn und zudem sind die schon in den weltweiten Szenarien hohen Unsicherheiten mit Blick auf einzelne Orte eher noch größer. Der Stadtentwicklungsplan Klima 2.0 der Stadt Berlin (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, 2022) weist darauf hin, dass in der wachsenden Stadt Berlin die Freiflächen knapper werden, was schon heute einige Quartiere Berlins bioklimatisch belastet. Extremwetterlagen wie z.B. länger anhaltende Trockenheit und Starkregenereignisse nehmen zu. Auch Hitzejahre wie 2018 werden schon bei einer Erwärmung um 1,5 Grad normal werden. Zu den weiteren Folgen des Klimawandels zählen (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, 2022):

- ▶ „Bioklimatische Belastungen bis hin zu gesundheitlichen Problemen durch mehr Hitzetage und Tropennächte,
- ▶ verstärkte Trockenheit und bisweilen Wassermangel für Stadtbäume, Grünflächen und Gewässer, wodurch diese die Stadt weniger durch Verdunstung kühlen,
- ▶ mehr lokale Überflutungen und ein höheres Schadensrisiko bei Starkregen.“

Im Kern basiert der Stadtentwicklungsplan Klima 2.0 auf den beiden Annahmen, dass die Temperaturen steigen und sich die Niederschlagsaktivität so verändert, dass es vermehrt zu Trockenperioden und fallweise zu Starkregenereignissen kommt. Als Folge der steigenden Temperaturen treten vermehrt gesundheitliche Probleme auf.

Stärker ins Detail geht der Klimaausblick Berlin (GERICS, 2021), der 17 verschiedene Kennwerte für Klimaänderungen in Berlin dargestellt. Die Analyse baut auf dem fünften IPCC-Sachstandsbericht und seinen „Representative Concentration Pathways“ (RCPs) auf. Drei der Szenarien wurden für die Analyse der zukünftigen Klimaänderungen in Berlin ausgewählt (GERICS, 2021):

- ▶ „Das Szenario RCP8.5 beschreibt einen weiterhin kontinuierlichen Anstieg der Treibhausgasemissionen mit einer Stabilisierung der Emissionen auf einem sehr hohen Niveau zum Ende des 21. Jahrhunderts.
- ▶ Das mittlere Szenario, RCP4.5, geht davon aus, dass die Emissionen bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts noch etwas ansteigen und danach wieder sinken. Dieser Pfad kann durch verschiedene sozioökonomische Entwicklungen erreicht werden, die z. B. auch klimapolitische Maßnahmen berücksichtigen.
- ▶ Das Klimaschutz-Szenario, RCP2.6, beinhaltet sehr ambitionierte Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zum Ende des 21. Jahrhunderts sogar „negative Emissionen“ (eine netto-Entnahme von CO₂ aus der Atmosphäre).“

Die drei Szenarien sind grundsätzlich auch an die in Abbildung 20 und Abbildung 21 dargestellten Hauptszenarien des sechsten IPCC-Berichtes anschlussfähig (IPCC, 2023), wobei das mittlere Szenario allerdings sinkende Emissionen nicht erst ab Mitte des Jahrhunderts

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

sondern quasi ab sofort erfordert und für das Klimaschutz-Szenario negative Emissionen nicht ab Ende, sondern schon ab Mitte des Jahrhunderts erforderlich sind.

Abbildung 24: Bandbreite der jährlichen Änderungen der Durchschnittstemperatur in Berlin

Quelle GERICS (2021), im Vergleich zur Referenzperiode 1971 - 2000

Im Umweltatlas Berlin (Berlin, 2013) liegen historische Zeitreihen der Durchschnittstemperaturen vor. So hat sich in Potsdam die Durchschnittstemperatur von etwas über 8 °C im Jahr 1893 auf ca. 9,5 °C im Jahr 2013 erhöht. Erst gemessen daran wird deutlich, wie enorm die in Szenario RCP8.5 errechnete Temperaturerhöhung um weitere 5,5 °C ist.

Als weitere Kennwerte mit Temperaturbezug dokumentiert der Bericht eine kontinuierliche Zunahme der Sommertage, der heißen Tage, der tropischen Nächte und der maximalen Dauer von Hitzeperioden¹⁶, wobei die Effekte in den Szenarien RCP4.5 und RCP8.5 jeweils deutlich stärker sind als im Szenario RCP2.6. Analog geht die Anzahl der Frosttage und Eistage¹⁷ kontinuierlich zurück und ist wiederum klar erkennbar vom jeweiligen Szenario abhängig.

Die Anzahl und Intensität von Hitzewellen werden voraussichtlich zunehmen. Das kann zu gesundheitlichen Risiken führen, insbesondere für ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen (IPCC, 2023).

¹⁶ **Sommertage:** Anzahl an Tagen pro Jahr mit einer Tagesmaximumtemperatur von mehr als 25 °C.

Heiße Tage: Anzahl an Tagen pro Jahr mit einer Tagesmaximumtemperatur von mehr als 30 °C.

Tropische Nächte: Anzahl an Tagen pro Jahr mit einer Minimumtemperatur von mehr als 20 °C.

Maximale Dauer von Hitzeperioden: Maximale Andauer [in Tagen] von Perioden aufeinanderfolgender Tage mit einer Tagesmaximumtemperatur über 30 °C.

¹⁷ **Frosttage:** Anzahl der Tage pro Jahr mit einer Tagesminimumtemperatur geringer als 0 °C.

Eistage: Anzahl der Tage pro Jahr mit einer Tagesmaximumtemperatur geringer als 0 °C.

Beispiel Hitzewelle

Im Juli ist es über zwei Wochen lang über 35 °C heiß. Der Unterschied zwischen der per Klimaanlage gekühlten Luft innerhalb von Gebäuden und dem schwülen und heißen Wetter draußen führt zu Kreislaufschwierigkeiten und Folgeerkrankungen bei älteren Menschen. Viele müssen im Krankenhaus versorgt werden, wodurch das Gesundheitssystem strapaziert wird. Denn hier gibt es zu wenig medizinisches Personal, das sich um die rasant steigende Patientenzahl kümmern könnte. Die Hitze lässt schon 2030 die Mortalitätsrate bei älteren Menschen steigen, da sich ihr Körper den extremen Temperaturen nicht anpassen kann.

Mit Blick auf die Kennwerte zum Niederschlag¹⁸ ist nur im Klimaschutz-Szenario keine eindeutige Tendenz in eine Richtung erkennbar. In den beiden anderen Szenarien nimmt die Niederschlagsmenge insgesamt zu.

Abbildung 25: Bandbreite der jährlichen Änderungen des Niederschlags in Berlin

Quelle GERICS (2021), im Vergleich zur Referenzperiode 1971 - 2000

Die anderen Kennwerte des Niederschlags entwickeln sich unterschiedlich. Die Anzahl der zukünftigen Trockentage¹⁹ in 2050 kann höher oder niedriger ausfallen als bisher, die Zahl der Tage mit einem Niederschlag über 20 mm/Tag²⁰ wird um einige Tage im Jahr steigen und die

¹⁸ **Niederschlag.** Die Niederschlagswerte werden auf Basis von täglichen Niederschlagsmengen berechnet und als durchschnittliche monatliche Niederschlagssummen bezogen aufs Jahr und die Jahreszeiten in mm pro Monat angegeben. Sie beinhalten sowohl flüssigen als auch festen Niederschlag, also Regen und Schnee. Die jahreszeitlichen Niederschlagsmengen werden für das meteorologische Jahr berechnet (siehe Erläuterungen zur Temperatur).

¹⁹ **Trockentage:** Anzahl der Tage pro Jahr, an denen die Niederschlagsmenge (Regen und Schnee) weniger als 1 mm beträgt.

²⁰ **Niederschlag > 20 mm/Tag:** Anzahl der Tage pro Jahr, an denen die Niederschlagsmenge (Regen und Schnee) von 20 mm erreicht oder überschritten wird

Änderung der klimatischen Wasserbilanz²¹ ist im Klimaschutz-Szenario und im mittleren Szenario unklar, nur im Szenario RCP8.5 könnte der zusätzliche Niederschlag die zusätzliche Verdunstung deutlich überwiegen.

Für die Zahl der schwülen Tage sagen alle Szenarien eine Steigerung voraus und für die durchschnittliche Windgeschwindigkeit sagt GERICS (2021) eine Verringerung voraus.

Ein richtiges Bild der Wirkungen des Klimawandels in Berlin entsteht so nicht. Außer dass es wärmer und wohl auch schwüler wird und sich der Wind abschwächt, scheint nichts wirklich sicher erwartet zu werden. Zudem basieren die von GERICS (2021) vorgelegten Szenarien für das Land Berlin auf Szenarien des IPCC, die dieser offenbar bereits deutlich anders definiert.

Anknüpfungspunkte zu EnerVi

Außer einer Erhöhung der Temperatur und zusätzlicher schwüler Tage mit ihren Auswirkungen auf die Gesundheit scheinen keine Wirkungen des Klimawandels in Berlin sicher erwartet zu werden. Der Stadtentwicklungsplan Klima 2.0 der Stadt Berlin erwartet verstärkte Trockenheit und bisweilen Wassermangel, ohne dass dies jedoch eindeutig in den Szenarien von GERICS bestätigt würde.

8.2 Der Klimawandel im Hunsrück

Im Projekt EnerVi stehen neben der Bundeshauptstadt Berlin auch die Ortsgemeinden Neuerkirch und Külz im Hunsrück in Rheinland-Pfalz im Fokus. Neuerkirch hatte im Jahr 2021 etwa 300 Einwohnende, in Külz lebten zu dieser Zeit etwa 480 Menschen (Statistisches Landesamt 2023: 44). Die beiden Orte liegen in einer Höhe von 359 Metern etwa 30 km westlich von Bingen. Neuerkirch und Külz gehören zur Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.

²¹ **Klimatische Wasserbilanz:** Jahresmittel der täglichen Differenz von Niederschlag und Verdunstung [mm/Tag].

Abbildung 26: Gemeinde Neuerkirch

Quelle: Gemeinde Neuerkirch, www.neuerkirch.de

Auch die für den Hunsrück errechneten Szenarien für die zukünftige Entwicklung der mittleren Temperatur im Kalenderjahr basieren auf dem fünften IPCC-Bericht. Abbildung 27 stellt die angejahrten Daten den realen Entwicklungen bis 2022 gegenüber und zeigt, dass auch das „pessimistische“ Szenario RCP8.5 von der realen Entwicklung deutlich übertroffen wird.

Abbildung 27: Projektionen der Entwicklung der mittleren Temperatur im Kalenderjahr im Hunsrück

Quelle: Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen (2023)

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

Im Hunsrück ist bereits in 2022 ein Anstieg der mittleren Temperatur im Kalenderjahr von 1,7 °C seit 1910 zu konstatieren. Extrapoliert man die Entwicklung bis 2050 wäre in den nächsten 27 Jahren ein weiterer Anstieg um 0,8 bis 1,3 °C zu erwarten, so dass dann insgesamt 2,5 bis 3,0 °C erhöhte Temperaturen herrschen würden.

Die Zahl der Sommertage (über 25 °C) hat sich seit dem Jahr 1980 von 20 auf 35 schon fast verdoppelt, auch die Zahl der heißen Tage steigt an, die der Frosttage und Eistage fiel im Rahmen der Projektionen ab.

Bei den Projektionen zu den mittleren Niederschlägen findet sich eine ähnliche Situation wie in Berlin. Sie zeigen einen im Laufe der Zeit größer werdenden Unsicherheitsbereich. Die reale Entwicklung befindet sich innerhalb der angejahrten Projektionen, verläuft aber seit ungefähr 15 Jahren kontinuierlich in Richtung verminderter Niederschläge.

Abbildung 28: Projektionen der Entwicklung der mittleren Niederschläge im Kalenderjahr im Hunsrück

Quelle: Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen (2023)

8.3 Bevölkerungsentwicklung

8.3.1 Bevölkerungsentwicklung in Berlin

Die Studie „Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2021 - 2040“²² der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen zeigt drei Projektionen für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung in Berlin auf:

- **Mittlere Variante:** Es wird von einer Bevölkerungszunahme von 5 % im Jahr 2040 gegenüber 2021 ausgegangen, was 187.000 Personen entspricht. Demnach leben 2040 ca.

²² Berechnungsgrundlage bieten Daten aus dem Jahr 2018, wurden jedoch im Zuge der Pandemie und des Kriegs Russlands gegen die Ukraine angepasst.

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

3,9 Mio. Personen in Berlin, wobei davon ausgegangen wird, dass der Zuwachs am stärksten bis 2025 stattfindet (50 %) und bereits im Jahr 2030 dann 70 % des Zuwachses erfolgt sind. Hier lässt sich somit langfristig ein abnehmender Trend erkennen.

- ▶ Obere Variante: Es wird von einem deutlich stärkeren Bevölkerungswachstum in Berlin bis 2040 ausgegangen. Demnach wächst die Bevölkerung um 352.000 Personen (9,3 %) an und erreicht im Jahr 2040 ca. 4,1 Mio Personen.
- ▶ Untere Variante: Es wird davon ausgegangen, dass der Zuzug der Kriegsgeflohenen aus der Ukraine der letzte Bevölkerungsanstieg ist (auf 3,841 Mio Menschen in 2022). Anschließend wird ein Rückgang der Bevölkerungszahl bis 2027 prognostiziert. Für den restlichen Zeitraum bis 2040 hingegen steigt die Bevölkerung wieder leicht an um 10.000 Personen. Erklären lässt sich diese Variante mit dem verstärkten Wegzug aus Berlin, der im Rahmen der Coronapandemie zu beobachten war.

Abbildung 29: Prognostizierte Entwicklung der Einwohnerzahl Berlins

31.12.	Mittlere Variante		Obere Variante		Untere Variante	
	Einwohner in 1000	Veränderung zum vorherigen Stichtjahr	Einwohner in 1000	Veränderung zum vorherigen Stichtjahr	Einwohner in 1000	Veränderung zum vorherigen Stichtjahr
2000	3.331		3.331		3.331	
2005	3.339	8	3.339	8	3.339	8
2010	3.388	48	3.388	48	3.388	48
2015	3.610	223	3.610	223	3.610	223
2020	3.770	160	3.770	160	3.770	160
2021	3.775	5	3.775	5	3.775	5
2025*	3.871	96	3.907	132	3.756	-19
2030*	3.909	38	4.016	109	3.752	-4
2040*	3.963	54	4.128	112	3.786	34

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin (2022)

8.3.2 Bevölkerungsentwicklung Rhein-Hunrück-Kreis

Das Statistische Landesamt von Rheinland-Pfalz hat auf der Basis von Daten aus dem Jahr 2020 (vor der Pandemie und dem Angriffskrieg auf die Ukraine) Bevölkerungsprojektionen für das Jahr 2040 erstellt. Anders als in Berlin wird dabei jedoch nicht zwischen unterschiedlichen Varianten differenziert. Demnach nimmt der Anteil der Bevölkerung bis 2040 um 0,8 % gegenüber 2020 ab, was einer Bevölkerung von 102.580 im Jahr 2040 entspricht. Nach Altersgruppen differenziert, wird davon ausgegangen, dass der Anteil der Personen über 65 Jahren steigt. Dies erschließt sich aus dem allgemeinen demografischen Wandel. Auch der Anteil der Kinder wird als leicht steigend bis 2040 angegeben. Dies deutet auf Annahmen zum Attraktivitätsgewinn des ländlichen Raums in den kommenden Jahren hin und deckt sich mit den Bewegungen im Zuge der Coronapandemie. Jedoch sinkt der Anteil der jungen Erwachsenen sowie der Personen ab 50 Jahren stark. Dies lässt sich mit einem anhaltenden Trend des Wegzugs insbesondere kinderloser junger Menschen vom Land erklären. Interessant ist, dass

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

scheinbar auch deren Eltern den ländlichen Raum verlassen. (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2024)

Abbildung 30: Prognostizierte Einwohnerzahl im Rhein Hunsrück Kreis in 2040

Merkmal	Rhein-Hunsrück-Kreis		Alle Landkreise	
	Anzahl	Veränderung zu 2020 in %	Anteile in %	
unter 3 Jahre	2.480	-10,6	2,4	2,5
3 bis 5 Jahre	2.629	-10,2	2,6	2,7
6 bis 9 Jahre	3.697	1,5	3,6	3,7
10 bis 15 Jahre	5.921	9,7	5,8	5,9
16 bis 19 Jahre	4.118	0,7	4,0	4,0
20 bis 34 Jahre	14.178	-13,2	13,8	14,3
35 bis 49 Jahre	17.738	-1,5	17,3	17,9
50 bis 64 Jahre	20.043	-23,0	19,5	19,6
65 bis 79 Jahre	20.975	26,9	20,4	19,6
80 Jahre und älter	10.801	40,7	10,5	9,8
unter 20 Jahre	18.845	0,1	18,4	18,8
20 bis 64 Jahre	51.959	-13,9	50,7	51,8
65 Jahre und älter	31.776	31,3	31,0	29,4

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2024)

9 Konsequenzen für EnerVi

Ziel von EnerVi ist die optische Darstellung von Veränderungen durch den Klimawandel. Dabei ist es eine erhebliche Herausforderung, die in der Zukunft besonders wichtigen Veränderungen in das Zentrum der Kommunikation zu stellen, ohne sich auf das deutlich Sichtbare zu beschränken.

Die primären Wirkungen des Klimawandels in Deutschland sind Veränderungen der Durchschnittstemperatur sowie Verschiebungen von Frosttagen und Eistagen hin zu Sommertagen und heißen Tagen. Parallel dazu verändern sich die Niederschläge mit einer Tendenz zu mehr Niederschlägen im Winter, Dürreperioden im Sommer und fallweisen Starkregenereignissen. Optisch dargestellt werden könnten diese Effekte durch verdorrte Natur und ggf. durch Flimmern über Straßen und Gebäuden, welches Hitzeassoziationen auslösen könnte.

Auch die mit dem Klimawandel einhergehenden Änderungen der Artefakte der Zivilisation lassen sich teilweise optisch wahrnehmen. Hierzu gehören Photovoltaikanlagen und Windkraftwerke sowie Stromleitungen und Biogasanlagen. Mit Ausnahme von Photovoltaikanlagen befinden sich diese Anlagen fast ausschließlich in ländlichen Regionen. Aber auch Landwirtschaft, Parks und Gärten werden sich sichtbar verändern, was ebenfalls darstellbar ist.

Andere technische Anlagen des Klimaschutzes sind dagegen eher unsichtbar. Hierzu gehören unterirdisch verlegte Wärmenetze und Erdwärmepumpen wie auch der Ausbau des Stromnetzes. Luftwärmepumpen und Ladestationen für Elektroautos sind zumindest nicht sehr auffällig.

Die bis Mitte des Jahrhunderts vermutlich wichtigsten Folgen des Klimawandels erfordern für die optische Darstellung dagegen in erheblichem Ausmaß Fantasie. Die Ausführungen in den Kapiteln 5 und 7 lassen erwarten, dass durch Lebensmittelknappheit schon zur Mitte des Jahrhunderts Milliarden von Menschen ohne ausreichende Ernährung sein könnten, was zu Kriegen und Migration in bisher unvorstellbarem Ausmaß führen könnte. Diese auf anderen Kontinenten früher als in Europa beginnenden Effekte wirken sich schon heute in kleinem Umfang auf Europa aus. Wenn aber die Zahl der Migranten nicht mehr in Hunderttausenden, sondern in zig Millionen gemessen wird, wird sich das Leben in Europa gravierend verändern.

Zur Sichtbarmachung können auch die Wetterextreme herangezogen werden, für die z.B. der Deutsche Wetterdienst eine Verstärkung durch den erhöhten Treibhauseffekt nachgewiesen hat (Unwetter im Ahrtal, Hitzewellen der vergangenen Jahre). Für Berlin sollte u.a. die Bedrohung der Wasserführung in der Spree durch das Ende der Braunkohleverstromung berücksichtigt werden.

QUELLEN

- AG Energiebilanzen. (2021). *Anwendungsbilanzen zur Energiebilanz Deutschland. Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Anwendungszwecken*. Berlin. Zugriff am 5.9.2022. Verfügbar unter: https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2020/10/ageb_20v_v1.pdf
- Ariadne Projekt. (2021). *Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045. Szenarien und Pfade im Modellvergleich*. Potsdam. Zugriff am 24.7.2022. Verfügbar unter: <https://ariadneprojekt.de/publikation/deutschland-auf-dem-weg-zur-klimaneutralitat-2045-szenarienreport/#weiterfuehrende-kapitel-110-appendix-modellbeschreibungen-glossar>
- Ariadne Projekt. (2022). *Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045. Szenarien und Pfade im Modellvergleich. Datentabelle XLSX*. Potsdam. Zugriff am 6.5.2023. Verfügbar unter: <https://ariadneprojekt.de/news/big5-szenarienvergleich/>
- ARTE. (2023). *Mit Bäumen gegen die Dürre - Wie Agroforstwirtschaft unsere Felder schützt*.
- BCG. (2021). *Klimapfade 2.0*. Berlin. Verfügbar unter: <https://www.bcg.com/de-de/klimapfade>
- Berlin. (2013). Langjährige Entwicklung ausgewählter Klimaparameter 2013. *Umweltatlas Berlin*. Zugriff am 10.6.2023. Verfügbar unter: <https://www.berlin.de/umweltatlas/klima/entwicklung-von-klimaparametern/2013/ergebnisse-der-stationsauswertungen/>
- Black, R., Kniviton, D., Skeldon, R., Coppard, D., Murata, A. & Schmidt-Verkerk, K. (2008). *Demographics and Climate Change: Future Trends And their Policy Implications for Migration*. Brighton. Zugriff am 8.5.2023. Verfügbar unter: https://www.unscn.org/web/archives_resources/html/resource_000851.html
- BMWK. (2022). *Eröffnungsbilanz Klimaschutz*. Berlin. Zugriff am 10.3.2022. Verfügbar unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/220111_eroeffnungsbilanz_klimaschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=22
- BMWK & BMF. (2023). *Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponenten*. Berlin. Zugriff am 2.2.2024. Verfügbar unter: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesamtwirtschaftliches-produktionspotenzial-fruehjahrsprojektion-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4
- Bösel, B. (2023, August 23). Re: Klimabedingte Veränderungen in Gärten und Parks.
- Butler, C. (2018). Climate Change, Health and Existential Risks to Civilization: A Comprehensive Review (1989–2013). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(10), 2266. <https://doi.org/10.3390/ijerph15102266>
- BWP. (2022). *BWP zum 2. Wärmepumpengipfel in Berlin*. Berlin: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
- Clausen, J., Benne, M. & Hinterholzer, S. (2021). *Wärmeplanung als Instrument der Wärmewende. Digitale Unterstützung als Schlüssel zur Verbreitung in der Verwaltung. CliDi-Trans Werkstattbericht*. Berlin: Borderstep Institut.
- Dambeck, H., Ess, F., Falkenberg, H., Kemmler, A., Kirchner, A., Kreidelmeyer, S. et al. (2021). *Klimaneutrales Deutschland 2045 Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann*. Berlin: Prognos AG, Öko-Institut, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt Energie. Zugriff am 16.12.2021. Verfügbar unter: https://static.agora-energie-wende.de/fileadmin/Projekte/2021/2021_04_KNDE45/A-EW_209_KNDE2045_Zusammenfassung_DE_WEB.pdf
- DeFAF. (2023). Pro und Contra Agroforst. *Deutscher Fachverband für Agroforst*. Zugriff am 17.8.2023. Verfügbar unter: <https://agroforst-info.de/chancen/>

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

- Dena. (2021). *Dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität*. Berlin: Deutsche Energie-Agentur. Verfügbar unter: https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2021/abschlussbericht_dena-Leitstudie_Aufbruch_Klimaneutralitaet.pdf
- Energy-Charts. (2023). Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland 2022. *Energy-Charts*. Zugriff am 7.5.2023. Verfügbar unter: https://energy-charts.info/charts/energy_pie/chart.html?l=de&c=DE&interval=year&year=2022
- EU Kommission. (2023). Folgen des Klimawandels. Zugriff am 8.6.2023. Verfügbar unter: https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_de
- GERICS. (2021). *Klimaausblick Berlin*. Hamburg: Climate Service Center Germany (GERICS). Zugriff am 10.6.2023. Verfügbar unter: https://dibek.berlin.de/?lang=de#caption_c3c1959
- Gierkink, M., Wagner, J., Czock, Lilienkamp, A., Moritz, Mi., Pickert, L. et al. (2022). *Vergleich der „Big 5“ Klimaneutralitätsszenarien*. Köln. Zugriff am 20.7.2022. Verfügbar unter: <https://www.ewi.uni-koeln.de/de/publikationen/vergleich-big-5/>
- Goss, B. (2023, März 21). Nie mehr brauner Rasen! Diese Möglichkeiten gibt es. Zugriff am 17.8.2023. Verfügbar unter: <https://www.mdr.de/mdr-garten/pflegen/rasen-alternative-ersatz-wasser-klimawandel-100.html>
- Hegre, H., Buhaug, H., Calvin, K. V., Nordkvelle, J., Waldhoff, S. T. & Gilmore, E. (2016). Forecasting civil conflict along the shared socioeconomic pathways. *Environmental Research Letters*, 11(5), 054002. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/5/054002>
- Hofmann, E. (2023, August 16). Zukünftige Gestalt von Gärten und Parks.
- IEP. (2020). *Ecological Threat Register 2020*. Sidney: Institute for Economics & Peace (IEP). Zugriff am 8.5.2023. Verfügbar unter: <https://www.visionofhumanity.org/resources/?type=research>
- IEP. (2022). *Ecological Threat Report 2022*. Sidney: Institute for Economics & Peace (IEP). Zugriff am 8.5.2023. Verfügbar unter: <https://www.visionofhumanity.org/resources/?type=research>
- INFAS. (2018). *Mobilität in Deutschland – MiD. Tabellarische Grundausswertung Deutschland*. Bonn. Zugriff am 3.5.2023. Verfügbar unter: <https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/archive/publikationen2017.html>
- IPCC. (2023). *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023 Longer Report*. Zugriff am 8.6.2023. Verfügbar unter: <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>
- Kemp, L., Xu, C., Depledge, J., Ebi, K. L., Gibbins, G., Kohler, T. A. et al. (2022). Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(34), e2108146119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2108146119>
- Kleemann, Frank/Voß G. Günter (2010): Arbeit und Subjekt. In: Böhle, Fritz/Voß, G. Günter/Wachtler, Günther (Hrsg.): *Handbuch Arbeitssoziologie*. Wiesbaden: Springer-VS, 415-450.
- OECD. (2012). *Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction*. Paris. Zugriff am 2.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.oecd.org/environment/oecd-environmental-outlook-1999155x.htm>
- OECD. (2016). *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016*. Paris. Zugriff am 2.2.2024. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2016-en

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

- Ökolandbau.de. (2020, Januar 15). Agrophotovoltaik: Acker und Solarenergie optimal kombinieren. Zugriff am 13.7.2020. Verfügbar unter: <https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/betrieb/oekonomie/diversifizierung/agrophotovoltaik-acker-und-solarenergie-optimal-kombinieren/>
- Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen. (2023). Entwicklungen in der Zukunft. Zugriff am 11.6.2023. Verfügbar unter: <https://www.klimawandel-rlp.de/de/rheinland-pfalz-kompetenzzentrum-fuer-klimawandelfolgen/impressum/>
- Richards, C. E., Lupton, R. C. & Allwood, J. M. (2021). Re-framing the threat of global warming: an empirical causal loop diagram of climate change, food insecurity and societal collapse. *Climatic Change*, 164(3–4), 49. <https://doi.org/10.1007/s10584-021-02957-w>
- Scheffler, S. (2022, Oktober 8). Energieautark leben - günstig, komfortabel und energieeffizient. Zugriff am 9.5.2023. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=W7N9F2KEXN8&t=572s>
- Scientists for Future. (2022). *Wärmenetze. Die klimaneutrale Wärmeversorgung für verdichtete Stadtgebiete*. Berlin. Zugriff am 4.1.2023. Verfügbar unter: <https://de.scientists4future.org/keypoints-kommunale-waermewende/>
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. (2022). *Stadtentwicklungsplan Klima 2.0*. Berlin. Zugriff am 10.6.2023. Verfügbar unter: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/download/klima/StEP_Klima_Broschuere_2022.pdf
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin (2022). Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2021 - 2040. Zugriff am 09.02.2024. Verfügbar unter: <https://www.berlin.de/sen/sbw/stadtdaten/stadtwissen/bevoelkerungsprognose-2021-2040/>
- Sensfuß, F. & Maurer, Christoph. (2022, November 15). Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland. Karlsruhe. Zugriff am 10.12.2022. Verfügbar unter: <https://www.langfristszenarien.de/enertile-explorer-de/index.php>
- Statistisches Bundesamt. (2018). *Transportleistungen und Energieverbrauch im Straßenverkehr 2005 – 2016*. Wiesbaden. Zugriff am 25.2.2021. Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Materialfluesse-Energiefluesse/Publikationen/Downloads-Material-und-Energiefluesse/ugr-transportleistungen-energieverbrauch-5850010169004.pdf?__blob=publicationFile&v=4
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2024). Mein Kreis, meine kreisfreie Stadt. Rhein-Hunsrück-Kreis. Zugriff am 09.02.2024 unter: <https://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=101&g=07140&l=1&tp=17635>
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2023). Statistische Berichte. Bevölkerung der Gemeinden am 30. Juni 2021. Zugriff am 09.02.2024 unter: [Bevölkerung der Gemeinden am 30. Juni 2021 \(rlp.de\)](https://www.statistik.rlp.de/StatistischeBerichte/Bevoelkerung/BevoelkerungDerGemeindenAm30Juni2021)
- TGA-Fachplaner. (2024, Januar 22). Rekord: 2023 wurden 356 000 Wärme-pumpen verkauft. Zugriff am 29.1.2024. Verfügbar unter: <https://www.tga-fachplaner.de/meldungen/marktdaten-rekord-2023-wurden-356-000-waerme-pumpen-verkauft>
- UBA. (2014). *Die Zukunft im Blick: Trendbericht für eine vorausschauende Ressourcenpolitik*. Dessau-Roßlau. Zugriff am 2.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-zukunft-im-blick>
- UBA. (2019). *Sozioökonomische Szenarien als Grundlage der Vulnerabilitätsanalyse für Deutschland*. Dessau-Roßlau. Zugriff am 2.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/soziooekonomische-szenarien-als-grundlage-der>

SZENARIEN DER ENTWICKLUNG DES KLIMAWANDELS UND DER ENERGIEVERSORGUNG

- Wärmepumpen-Gipfel. (2022). *Eckpunktepapier zur Diskussion der Beschleunigung des Wärmepumpenhochlaufs - Vorhaben und Maßnahmen zum 2. Wärmepumpen-Gipfel* -. Berlin. Zugriff am 7.12.2022. Verfügbar unter: https://www.waermepumpe.de/fileadmin/user_upload/waermepumpe/05_Presse/01_Pressemitteilungen/Eckpunktepapier_Waermepumpenhochlauf.pdf
- Wirth, H., Kost, C. & Kramer, K. (2021). *Solaroffensive für Deutschland. Wie wir mit Sonnenenergie einen Wirtschaftsboom entfesseln und das Klima schützen*. Freiburg: Fraunhofer ISE. Zugriff am 7.5.2023. Verfügbar unter: <https://www.greenpeace.de/publikationen/solaroffensive-deutschland>